

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPFLUS

Κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα (CiGreece) ΕΟΧ GR07 / 3681

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014

Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας GR07

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το νομικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα: *lex lata* και *lex ferenda*.

Ηγουμενίτσα 2016

Community Interpreting in Greece (CiGreece) EEA GR 07/3681

Financial Mechanism EEA 2009-2014

Academic Research in Priority Areas GR 07

COMMUNITY INTERPRETING IN GREECE

The legal framework of community interpreting services to foreigners in Greece: *lex lata* and *lex ferenda*

Igoumenitsa 2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Stefanos Vlachopoulos)

ΚΡΙΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Panayiotis Krimpas)

ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Spyridon Dragomanovits)

The research leading to these results has received funding from the [EEA] Mechanism 2009-2014 under Project Contract n°3681

Table of Contents

1	Executive summary	6
2	Οι ανάγκες για κοινοτική διερμηνεία	8
3	Υπηρεσίες διερμηνείας σε αλλοδαπούς στις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα	9
3.1.1	Ζητήματα	9
3.1.2	Ισχύον νομικό πλαίσιο	11
4	Η παροχή εκπαίδευσης σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα	12
4.1.1	Ζητήματα	12
4.1.2	Ισχύον νομικό πλαίσιο	13
5	Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα	15
5.1.1	Ζητήματα	15
5.1.2	Ισχύον νομικό πλαίσιο	19
6	Ζητήματα ποιότητας στις υπηρεσίες διερμηνείας	22
7	«Διαμεσολάβηση» ή «κοινοτική διερμηνεία»;	47
8	Τελικό Συμπέρασμα – Πρόταση νομοσχεδίου	48
	Πηγές (αλφαβητικά)	62

Το νομικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα: *lex lata* και *lex ferenda*.

Περίληψη

Με αφετηρία ελληνικές και διεθνείς βιβλιογραφικές και άλλες πηγές σχετικά με τα δικαιώματα διερμηνείας πολιτών άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών κατά την έλευση και παραμονή τους στην Ελληνική Δημοκρατία, η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να εκθέσει το ισχύον, πρωτογενές ή δευτερογενές, νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στις κατηγορίες φυσικών προσώπων που αναφέρονται παραπάνω. Συγκεκριμένα, οι βιοτικοί τομείς που καλύπτονται εδώ είναι: 1) το δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε φυσικά πρόσωπα τρίτων χωρών που καταφθάνουν ως πρόσφυγες στα κέντρα πρώτης υποδοχής (ΚΕΠΥ) της Ελλάδας· 2) το δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται στην Ελλάδα (επισκέπτες, τουρίστες, μετανάστες, πρόσφυγες) και: α) χρειάζονται εξυπηρέτηση από δημόσιες υπηρεσίες· β) αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας· και γ) έχουν ανάγκη από τέτοιες υπηρεσίες κατά τη φοίτησή τους σε δημόσια σχολεία ή κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Αφού συζητηθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο περί παροχής υπηρεσιών διερμηνείας σε καθένα από τους βιοτικούς τομείς που αναφέρθηκαν, επιχειρείται η διατύπωση ενός σχεδίου νόμου για την περιληπτική ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων.

Λέξεις-κλειδιά: αλλοδαποί, γλωσσικές υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση, ΚΕΠΥ, κοινοτική διερμηνεία, νομικό πλαίσιο, υγειονομική περίθαλψη

1 Executive summary

Having as starting point Greek and international literature as well as other sources on interpreting rights of citizens of other EU member states or third country nationals upon their arrival and stay at the Hellenic Republic, this essay aims at exposing the current, primary or secondary, legal framework governing the provision of interpreting services to the categories of natural persons mentioned above. In particular, the domains here covered are: 1) the right to interpreting services for third country nationals arriving as refugees at first reception centres (KEPY) of Greece; 2) the right to interpreting services for persons who are EU member state citizens or third country nationals who are in Greece for any reason (visitors, tourists, immigrants, asylum-seekers/refugees) and: a) need to be served by public authorities; b) seek healthcare in public or private institutions and health service providers; and c) are in need of such services during their studying in public schools or professional training centres. After discussing the current legal framework governing the provision of interpreting services within each of the above-mentioned domains, a draft law is proposed in order to collectively address the relevant issues.

Particular reference is made of human rights in the European Union and the current European law framework, while a comparison is made of the different European approaches. Public sector in the Hellenic Republic should deal with the relevant issues in an all-inclusive manner rather than on a case-by-case basis.

The essay starts with a brief description of the overall community interpreting needs in the Hellenic Republic, with special reference to the current situation, taking into account Article 5 of the Presidential Decree n. 131/2006 on “Harmonization of the Hellenic legislation with Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification, as well as Law n. 4251/2014 “Immigration Code - Acceptance of third country nationals for the purposes of family reunification”. After briefly exposing the results of immigration and family reunification policy, a definition is given of the concept designated by the compound term ‘community interpreting’.

There follows a discussion of the interpreting services for foreign nationals before the Hellenic public authorities. Special focus is paid to asylum-seekers, while reports by international organizations are

presented that depict the current situation. During this discussion, legal texts such as Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare which govern other domains with respect to interpreting services are taken into account.

Then the absence of a legal framework in the Hellenic Republic is stated, taking into account relevant international and EU law texts.

The next chapter discusses foreign nationals' right to interpreting services in the domain of primary and secondary education. Important issues such as the parents' participation and the language of publicly accessible information material are addressed. International reports are taken into account during the discussion of the above-mentioned issues.

Again, following the presentation of actions taken by the Hellenic Ministry of Education, the practical absence of relevant national legislation is stated and international and European legal texts are taken into account signed by the Hellenic Republic and safeguarding foreign nationals' right in education, hence also to an education in a language they can understand.

Thereafter the domain of health services is addressed. It seems that, in this domain, the data available are more numerous in comparison with the other two domains mentioned above. Such data come mainly from reports of international organizations as well as of political institutions such as the European Commission.

In this context, legal texts such as Directives, Criminal Code, Criminal Procedure Code, Ministry Decisions etc , aim to cover the complete lack of a particular translation law made for Community Interpreting.

The situation that somebody faces when dealing with the Greek Authorities varies from complete understanding and help to absolute misunderstanding when it comes to Interpretation matters.

The chaos which is preserved due to the diversity of translation law, which is at the edge in Greece because of the geographical location, it is demonstrated in this essay through real life examples of interpreting and translation problems that the lack of legislation creates.

Asylum seekers , tourists , patients , immigrants face a state whose civil servants do their best and sometimes they exceed their power in order to serve those who happen not to speak Greek. Translation and interpretation mixed in an unpleasant way where nobody (not even the legislator) knows exactly the exact meaning, and terminology is the question.

At a later stage this essay is focused on the interpretation problems and how the Greek authorities overcome them.

There is an huge effort carried out by any person or legal entity involved in the translation – interpretation matter in order not to comply with the Greek law and Human Rights , European Union Directives and International Treaties since the Greek State wishes to proceed in NO MAN’s LAND as long as the language diversity is concerned. Steps should be made towards the adoption of a modern law covering most areas of formal communication between a non greek speaker and the greek authorities.

In the appendixes there is an analysis of the Hague Convention (Apostille) , and some important Court decisions which demonstrate how Judges try to escape from the net of the complicated law which creates more problems than solutions.

2 Οι ανάγκες για κοινοτική διερμηνεία

Σήμερα, περίπου το 15 τοις εκατό του πληθυσμού της Ελλάδας είναι μετανάστες ή/και πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να μη γνωρίζουν – ή να μη γνωρίζουν επαρκώς – την ελληνική γλώσσα. Αυτό ισχύει κυρίως για όσους έχουν εισέλθει πρόσφατα ή εγκατασταθεί την τελευταία δεκαετία στη χώρα: ωστόσο, η πλημμελής γνώση της ελληνικής γλώσσας παρατηρείται και σε άτομα που έχουν μεταναστεύσει στην Ελλάδα εδώ και περισσότερα από δεκαπέντε με είκοσι χρόνια – και ιδίως όταν προέρχονται από χώρες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Σε αυτό το μεγάλο ποσοστό πρέπει να προστεθούν τα περίπου 20 εκατομύρια τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα ετησίως. Με την πάροδο των ετών, πολλοί μετανάστες προσκάλεσαν και τις οικογένειές τους να ζήσουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ενσωματωθείσας κοινοτικής νομοθεσίας περί οικογενειακής επανένωσης (άρθρο 5 του υπ’ αριθ. 131/2006 π.δ. περί «Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/EK σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης - Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για οικογενειακή επανένωση»). Η εν λόγω οικογενειακή επανένωση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αναγκών για παροχή γλωσσικών υπηρεσιών τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στις οποίες απευθύνονται οι αλλοδαπές οικογένειες, όσο και στα σχολεία και στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης όπου φοιτούν αλλοδαποί μαθητές. Πολλοί αλλοδαποί, είτε ενήλικοι είτε παιδιά, δεν διαβάζουν Ελληνικά αρκετά καλά ώστε να είναι σε θέση να μεταφράσουν σωστά προς τη μητρική τους γλώσσα ενώ, όπως και σε άλλες χώρες, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι ομιλητές

– ιδίως της Αραβικής και της Τουρκικής – που δεν έχουν καμία γνώση της γλώσσας τους (Hamernik & Martinsen 1998).

Σε τέτοιες περιπτώσεις προκύπτει ανάγκη επιστράτευσης της λεγόμενης «κοινοτικής διερμηνείας». Ως κοινοτική διερμηνεία (community interpreting) ορίζεται η διερμηνεία που παρέχεται στις δημόσιες υπηρεσίες ενός κράτους, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα των ανθρώπων στις υγειονομικές και νομικές υπηρεσίες της χώρας υποδοχής, στην αστυνομία, στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και πρόσβαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (Αποστόλου 2015: 68). Αν και ο όρος «κοινοτική διερμηνεία» (community interpreting) χρησιμοποιείται εκτενώς στο εξωτερικό, στην Ελλάδα άρχισε να εμφανίζεται μόλις τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε σχέση με τη διαδικασία ασύλου και τη διερμηνεία σε δημόσιες υπηρεσίες (2015: 67).

3 Υπηρεσίες διερμηνείας σε αλλοδαπούς στις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα

3.1.1 Ζητήματα

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για τη Μετάφραση και τη Διερμηνεία στις Δημόσιες Υπηρεσίες (European Commission 2011: 9), η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οντότητα όπου η εσωτερική κινητικότητα και η μετανάστευση αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν την πολυγλωσσία και την πολυεθνικότητα. Για όσους δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας της κοινωνίας στην οποία εισέρχονται, είτε πρόκειται για πολίτες της ΕΕ που μετακινούνται από κράτος-μέλος σε κράτος-μέλος, είτε πρόκειται για μετανάστες, είτε πρόκειται για αιτούντες άσυλο, οι υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες. Η μετάφραση και η διερμηνεία καθιστούν δυνατή την παροχή υπηρεσιών, η δε αναγκαιότητά τους δεν περιορίζεται μόνο σε αλλοδαπούς ή κατοίκους της αλλοδαπής, δεδομένου ότι κάθε πολίτης της ΕΕ που βρίσκεται, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός του κράτους-μέλους ιθαγένειάς του, μπορεί να χρειαστεί την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει πρόσβαση στη γλώσσα ή στις γλώσσες του κράτους-μέλους στο οποίο αναζητεί υγειονομική περίθαλψη (European Commission 2015: 2).

Ωστόσο, ακόμη πιο επιτακτική – και προβληματική – είναι η ανάγκη επικοινωνίας με ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες όταν πρόκειται για αιτούντες άσυλο ή μετανάστες (European Commission 2011: 10). Όσον αφορά ειδικά τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, οι

πρώτες ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες με τις οποίες χρειάζεται να έρθουν σε επαφή είναι – ανάλογα με την περίπτωση – οι λιμενικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές, το προσωπικό των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) κ.ά. Τα σχετικά ζητήματα έχουν παρουσιαστεί διεξοδικά από την Αποστόλου (2015). Εδώ θα αρκεστούμε να επισημάνουμε τα εξής, προσθέτοντας κάποιες δικές μας σκέψεις:

- Όπως μας πληροφορεί η Αποστόλου (2015: 77), το νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης σε δημόσιες υπηρεσίες έχει περάσει από διαδοχικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, μετά από Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, το σχετικό νομικό πλαίσιο διέπει μόνο τη δικαστική διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία καθώς και τη διαδικασία ασύλου, ενώ υπάρχει κενό δικαίου όσον αφορά τις υπηρεσίες μετάφρασης και – στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει εδώ – διερμηνείας σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εν λόγω υπηρεσίες να παρέχονται μόνο αποσπασματικά, όποτε υπάρχει χρηματοδότηση από κάποιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Ούτε η Οδηγία 2011/24/ΕΕ1, ούτε άλλο έγγραφο της ΕΕ (εκτός από την Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010, που αφορά όμως το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση αποκλειστικά κατά την ποινική διαδικασία) διέπει τον τρόπο πρόσβασης των αλλοδαπών – πολιτών ή όχι της ΕΕ – σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συναλλαγή τους με δημόσιες υπηρεσίες και, γενικότερα, με τον τρόπο επικοινωνίας τους με τους υπαλλήλους των εν λόγω υπηρεσιών σε γλώσσα που δεν είναι η δική τους.
- Σε έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (2015) επισημαίνονται ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή διερμηνευτικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς στα κέντρα κράτησης, αντίστοιχα όμως ζητήματα παρατηρούνται και στα κέντρα πρώτης υποδοχής (ΚΕΠΥ). Συγκεκριμένα:
- Οι συνέπειες του γεγονότος που διαπιστώνουν στην ίδια έκθεση οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (2015: 3, 27), τ.έ. ότι στα κέντρα κράτησης σημειώνεται πλήρης απουσία διερμηνέων, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο στα κέντρα κράτησης να μη λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση γύρω από τη νομική τους κατάσταση και το καθεστώς κράτησής τους, ούτε υποστήριξη σε περίπτωση που χρήζουν διεθνούς

προστασίας (2015: 2, 27), ισχύει *mutatis mutandis* για τα ελληνικά ΚΕΠΥ, στα οποία οι μετανάστες πρέπει παρομοίως να ενημερωθούν για τη νομική τους κατάσταση. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαπίστωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα φανερώνει ότι δεν εφαρμόζονται κείμενες διατάξεις εθνικού δικαίου, και συγκεκριμένα το Άρθρο 2, εδ. στ' της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. 8038/23/22-ιγ'- 2015, όσο και το Άρθρο 2, εδ. στ' της απόφασης 7001/2/1464 – 2012, καθώς και το Άρθρο 63 §§ 3δ και 4ββ, τα οποία προβλέπουν ρητά την παρουσία διερμηνέων, όπου είναι αναγκαίο, στα κέντρα κράτησης και τις φυλακές.

- Παρομοίως, η παρατήρηση ότι στους αλλοδαπούς μετανάστες και αιτούντες άσυλο στα κέντρα κράτησης της Ελλάδας δεν παρέχεται καθόλου ή δεν παρέχεται επαρκής ψυχολογική υποστήριξη, ενώ σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας (Γιατροί Χωρίς Σύνορα 2015: 28, 30) ισχύει *mutatis mutandis* για τους αλλοδαπούς που φθάνουν στα ΚΕΠΥ της Ελλάδας, συχνά σε κακή κατάσταση και σχεδόν πάντοτε χωρίς την παραμικρή γνώση της Ελληνικής, συνήθως και χωρίς επαρκή γνώση άλλων ευρέως διαδεδομένων γλωσσών όπως της Αγγλικής ή της Γαλλικής. Ομολογουμένως, έχει συζητηθεί η «Σύσταση Μητρώου Διερμηνέων και Διαμεσολαβητών» στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας *ή και μετάφρασης*, η οποία δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2012, αλλά η εν λόγω απόφαση δεν περιέχει καμία διευκρίνιση ως προς τις ομοιότητες ή τις διαφορές μεταξύ διερμηνέα και διαμεσολαβητή, ούτε και ως προς τα απαιτούμενα προσόντα τους (Αποστόλου 2015: 66).

3.1.2 Ισχύον νομικό πλαίσιο

Το δικαίωμα στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες – κατά συνέπεια, η παροχή διερμηνείας για τους σκοπούς της πραγματικής πρόσβασης και εξυπηρέτησης στις εν λόγω υπηρεσίες – εδράζεται κυρίως:

- στο άρθρο 21 εδ. 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία προστατεύει την ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες με την εξής διατύπωση: «Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του». Η διατύπωση με τη χρήση της φράσης «της χώρας του», αν και σε μια πρώτη ανάγνωση υποδηλώνει πολίτες μιας χώρας, μπορεί να τύχει και ευρείας ερμηνείας και να αναφέρεται και σε όσους διαμένουν σε δεδομένη χώρα

- κατά διασταλτική διερμηνεία (ώστε να περιλαμβάνεται κάθε απεύθυνση σε δημόσια αρχή), στο συνδυασμό των άρθρων 13 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 11 και υπ' αριθ. 14.

Ωστόσο, το εν λόγω δικαίωμα γενικώς δεν προστατεύεται από τις εθνικές νομοθεσίες (European Commission 2011: 11), της ελληνικής συμπεριλαμβανομένης.

4 Η παροχή εκπαίδευσης σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα

4.1.1 Ζητήματα

Ένας ακόμη σημαντικός τομέας στον οποίο χρειάζεται να ανταποκριθούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς και η Ελλάδα, σε σχέση και με τους αλλοδαπούς που διαμένουν μακροχρόνια, για διάφορους λόγους, στο έδαφός τους είναι η εκπαίδευση, η οποία μπορεί να αφορά: α) ανηλίκους, οπότε γίνεται λόγος κυρίως για τη σχολική – πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια – εκπαίδευση, ή β) ενηλίκους, οπότε γίνεται λόγος κυρίως για την επαγγελματική – πανεπιστημιακή ή όχι – εκπαίδευση. Δεδομένου αυτού του γεγονότος, στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση αλλοδαπών στην Ελλάδα, δεδομένης της παντελούς έλλειψης εθνικής νομοθεσίας που να αφορά την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε αλλοδαπούς που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, τα εξής ζητήματα:

- Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι σημαντική για την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο. Ωστόσο, πολλοί μετανάστες γονείς είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται αποτελεσματικά μεταξύ των σχολείων και των οικογενειών των μεταναστών μαθητών, και συγκεκριμένα μέσω της χρήσης γλωσσών άλλων από αυτές που χρησιμοποιούνται στο σχολείο (Eurydice network 2009: 7).
- Το δημοσιευμένο ενημερωτικό υλικό των σχολείων είναι στην επίσημη γλώσσα/στις επίσημες γλώσσες κάθε κράτους-μέλους –στην Ελλάδα στην Ελληνική (Eurydice network 2009: 8). Αυτό το γεγονός καθιστά αναγκαία – όταν δεν υπάρχει μετάφραση ή

όταν, παρότι υπάρχει, ο μαθητής και/ή η οικογένειά του δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση – τη χρήση διερμηνέα που θα μεταδίδει στον μαθητή ή στην οικογένειά του τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την έναρξη ή τη συνέχιση μιας ομαλής σχολικής ζωής.

- Οι ανθρώπινοι πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως διερμηνείς συχνά σπανίζουν, δεδομένου ότι κάποιες γλώσσες μεταναστών δεν αριθμούν παρά ελάχιστους ομιλητές στην Ελλάδα (Eurydice network 2009: 22, 25, 29).
- Οι υλικοί πόροι επίσης σπανίζουν, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που πλήττει, μεταξύ άλλων χωρών, και την Ελλάδα –και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurydice network 2009: 22, 25).
- Το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει ειδικούς μεσολαβητές που να είναι υπεύθυνοι ειδικά για τις επαφές μεταξύ των μεταναστών μαθητών και/ή των οικογενειών τους, αφ’ ενός, και του σχολείου, αφ’ ετέρου, σε αντίθεση π.χ. με την επίσης μεσογειακή Ισπανία (Eurydice network 2009: 13).

4.1.2 Ισχύον νομικό πλαίσιο

Οι διερμηνείς χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες σε ποικίλες περιστάσεις που απαιτούν την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων και των οικογενειών μεταναστών, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η πρακτική μπορεί να συνιστά νόμιμο δικαίωμα για τις οικογένειες, μπορεί να αποτελεί αντικείμενο σύστασης της κεντρικής εξουσίας την οποία τα σχολεία πρέπει να εφαρμόσουν, λαμβάνοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά κονδύλια από την κυβέρνηση, ή μπορεί να υιοθετούνται βάσει τοπικής πρωτοβουλίας (Eurydice network 2009: 11). Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Ελλάδα και την εκπαίδευση αλλοδαπών ανηλίκων:

- Το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει συγκροτήσει 26 διαπολιτισμικά σχολεία σε περιοχές υψηλών μεταναστευτικών ροών και έχει δώσει προτεραιότητα την πρόσληψη εκπαιδευτικών που μιλούν τις μητρικές γλώσσες των μαθητών (Eurydice network 2009: 13, 15). Σε αυτά τα σχολεία, οι δάσκαλοι είναι επίσης διαθέσιμοι για την παροχή διερμηνευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους μετανάστες μαθητές (Eurydice network 2009: 13). Στην επίσης μεσογειακή Ισπανία, οι περισσότερες από τις

αυτόνομες κοινότητες παρέχουν, στα σχολεία στα οποία φοιτά σημαντικό ποσοστό μεταναστών, μεσολαβητές οι οποίοι χρησιμεύουν και ως διερμηνείς. Επιπλέον, στην πράξη, τα σχολεία συνήθως ζητούν από τους μετανάστες μαθητές ή τις οικογένειές που έχουν ζήσει στη χώρα για κάποιο χρονικό διάστημα να ενεργούν ως διερμηνείς για τους νέους μαθητές και τις οικογένειές τους (Eurydice network 2009: 13).

- Στην Ελλάδα (όπως και στην Εσθονία, τη Λιθουανία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία), οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές (ή οι περιφερειακές αρχές στην περίπτωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Αυστρία) έχουν θέσει ένα ελάχιστο όριο ζήτησης που πρέπει να πληροίται για να παρέχεται διδασκαλία στη μητρική γλώσσα. (Eurydice network 2009: 25)
- Στην Ελλάδα, τέσσερις ώρες φροντιστηριακών μαθημάτων την εβδομάδα μπορούν να οργανώνονται όποτε υπάρχει ζήτηση από τουλάχιστον επτά μαθητές και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα. Το κόστος αυτών των διδασκτρών καλύπτεται από το κράτος (Eurydice network 2009: 25).

Όσον αφορά την εκπαίδευση αλλοδαπών ενηλίκων, δεν έχουν υπάρξει κάποια σχετική έρευνα που να αφορά την Ελλάδα. Αρκεί, ωστόσο, να αναφέρουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΚΧ), διεθνής σύμβαση στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι και η Ελλάδα, ορίζει σε ποικίλα άρθρα του ότι όλα τα πρόσωπα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα:

- Στο Μέρος Ι, εδ. 10 του ΕΚΧ ορίζεται ότι «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα για κατάλληλα μέσα επαγγελματικής εκπαίδευσης».
- Στο Άρθρο 1, εδ. 4 του ίδιου κειμένου ορίζεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση «Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς επίσης και κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και επαναπροσαρμογή».
- Ωστόσο, η πιο κρίσιμης σημασίας διάταξη του ΕΚΧ για το ζήτημα περιέχεται στο Άρθρο 10, το οποίο φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση» και ορίζει ότι για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για επαγγελματική εκπαίδευση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: «1. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν, εφόσον είναι ανάγκη, την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση όλων των προσώπων, περιλαμβανομένων και των αναπήρων, σε συνεννόηση με τις επαγγελματικές οργανώσεις

των εργοδοτών και των εργαζομένων και να παρέχουν τα μέσα που θα επιτρέπουν την είσοδό τους στην ανώτερη τεχνική εκπαίδευση και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με μοναδικό κριτήριο την ατομική ικανότητα. 2. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν σύστημα μαθητείας καθώς και άλλα συστήματα εκπαίδευσης των νεαρών αγοριών και κοριτσιών στις διάφορες απασχολήσεις τους. 3. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν, εφόσον είναι ανάγκη: α) κατάλληλα και προσιτά μέτρα για την εκπαίδευση των ενήλικων εργαζομένων, β) ειδικά μέτρα για επαγγελματική μετεκπαίδευση των ενήλικων εργαζομένων που επιβάλλεται από την τεχνική εξέλιξη ή από νέο προσανατολισμό της αγοράς εργασίας».

Παρόμοια ορίζει και η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και συγκεκριμένα το Άρθρο 26, εδ. 1 αυτής, το οποίο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι «Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. [...]. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους».

Τέλος, ο συνδυασμός του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου υπ' αριθ. 11 (δικαίωμα στην εκπαίδευση) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 11 και υπ' αριθ. 14, και του άρθρου 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της ίδιας σύμβασης, κατοχυρώνουν το δικαίωμα των αλλοδαπών στην εκπαίδευση και, κατά λογική συνέπεια, την ανάγκη παροχής υπηρεσιών διερμηνείας για τους σκοπούς της πρόσβασης και προσαρμογής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, στην περίπτωση μας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

5 Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα

5.1.1 Ζητήματα

Η εκ μέρους πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζήτηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά ομοίως την παρούσα μελέτη, δεδομένου ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί εξίσου αντικείμενο των διαπιστώσεων που παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω, τη στιγμή μάλιστα που αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή κέντρα ενδοευρωπαϊκού τουρισμού.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με αυτό το ζήτημα έχουν καταγραφεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, μεταξύ άλλων, τα εξής δεδομένα:

- Σύμφωνα με έκθεση του Ειδικού Ευρωβαρομέτρου (European Union 2015: 5, 27) και αξιολογική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission 2015: 164), για 27% των ερωτηθέντων, η γλώσσα αποτελούσε σημαντικό φραγμό στην προς αυτούς παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πράγμα που τους καθιστά περισσότερο ευάλωτους.
- Στην ίδια έκθεση του Ειδικού Ευρωβαρομέτρου (European Union 2015: 23) περιέχεται και η εξής διαπίστωση: Στην πλειονότητά του οι Ευρωπαίοι δήλωσαν ότι η ιατρική περίθαλψη στη χώρα τους ήταν ικανοποιητική ενώ, την ίδια στιγμή, το να φύγουν μακριά από την πατρίδα τους και να έχουν να αντιμετωπίσουν την ανοίκεια γλώσσα και τους ανοίκειους κανόνες μιας άλλης χώρας φάνταζε αποθαρρυντικό.
- Η ίδια έκθεση του Ειδικού Ευρωβαρομέτρου (European Union 2015: 26) αναφέρει επίσης ότι ο γλωσσικός φραγμός αποτελούσε μείζον πρόβλημα στη Δημοκρατία της Τσεχίας, όπου αποθάρρυνε το 44% των ανθρώπων από το να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη, ενώ δεύτερη έρχεται η Δανία, με 40%. Συνολικά, η γλώσσα αναφέρθηκε ως εμπόδιο από τουλάχιστον το 15% των ερωτηθέντων σε κάθε κράτος-μέλος, πλην του Λουξεμβούργου, όπου τη γλώσσα θεωρεί εμπόδιο μόνο ένα 9%. Για το ζήτημα της γλώσσας, η ηλικία παίζει ρόλο: η γλώσσα ως εμπόδιο αναφέρθηκε από το 31% των ερωτηθέντων ηλικίας από 55 ετών και άνω, ενώ μόνο από το 20% των ερωτηθέντων ηλικίας από 15 έως 24 ετών. (European Union 2015: 28)

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission 2015) εντοπίζει τα εξής:

- Οι ασθενείς δυσκολεύονται να βρουν ποιοτική διερμηνεία και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (European Commission 2015: 62)
- Οι γλωσσικές διαφορές δεν θεωρούνται σημαντικό πρόβλημα, εφόσον για τη μετάφραση οφείλουν να μεριμνούν οι φορείς παροχής ασφάλισης υγείας, και όχι οι πολίτες. (European Commission 2015: 13)

- Κατά την αντιμετώπιση ζητημάτων γλωσσικών εμποδίων, πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν επιδείξει την αξιόπαινη πρακτική να δέχονται συχνά αλλοδαπούς ασθενείς και να παρέχουν γλωσσική βοήθεια και μετάφρασης για αυτούς. [...] Συνεντεύξεις με μια ιδιωτική οργάνωση φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης έδειξε ότι οι συνδεδεμένοι με αυτή πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θέτουν στη διάθεση των ασθενών μεταφραστική υπηρεσία για την αντιμετώπιση ζητημάτων των γλωσσικών εμποδίων. (European Commission 2015: 54)

Ειδικότερα, τώρα, όσον αφορά το δικαίωμα στη διερμηνεία πολιτών τρίτων χωρών που κρατούνται στην Ελλάδα ως παράνομοι μετανάστες ή ως υποψήφιοι για χορήγηση καθεστώτος ασύλου, σε σχέση με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (2015: 2) αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Στα κέντρα κράτησης δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών ευάλωτων ομάδων (ασυνόδευτοι ανήλικοι, νήπια, έγκυες γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες), ενώ απουσιάζει υποστηρικτικό προσωπικό και διερμηνείς. Ταυτόχρονα οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση για τη νομική τους κατάσταση και το σύστημα κράτησης, ενώ λόγω της απουσίας νομικής συμβουλευτικής και διερμηνείας, είναι εξαιρετικά δύσκολη η αναγνώριση όσων χρήζουν ανάγκης διεθνούς προστασίας με αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν καμία υποστήριξη.

Όπως διαπιστώνει κανείς από τα αναφερόμενα στην εν λόγω έκθεση, η έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας στα κέντρα κράτησης εμποδίζει ή και αποκλείει την παροχή περίθαλψης σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα παιδιά, οι έγκυοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας και οι συνακόλουθες συνέπειές της για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους αλλοδαπούς που διαβιούν στα κέντρα κράτησης στην Ελλάδα είναι κάτι για το οποίο έχουν διαμαρτυρηθεί και οι ίδιοι οι κρατούμενοι (Γιατροί Χωρίς Σύνορα 2015: 2):

Οι μετανάστες εξέφραζαν συχνά παράπονα στις ομάδες των ΓΧΣ για την ανεπαρκή ιατρική φροντίδα και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στην επικοινωνία με τους γιατρούς. Λόγοι για τα κενά στην ιατρική φροντίδα αποτελούσαν ο ανεπαρκής αριθμός του ιατρικού προσωπικού, η απουσία υπηρεσιών διερμηνείας και η έλλειψη μιας συγκεκριμένης διαδικασίας για τον ιατρικό έλεγχο και την παρακολούθηση των νεοεισερχόμενων μεταναστών. Επιπλέον πέραν των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης που προσέφεραν οι ΓΧΣ απουσίαζε η παροχή οποιασδήποτε άλλης σχετικής βοήθειας.

Πράγματι, η έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας, ασφαλώς, έχει επιπτώσεις όχι απλώς στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του συνόλου των αλλοδαπών που διαβιούν σε κέντρα κράτησης,

αλλά - το χειρότερο - στους πιο αδύναμους και στους πιο άρρωστους από αυτούς (Γιατροί Χωρίς Σύνορα 2015: 17):

Στις περισσότερες περιπτώσεις το ιατρικό προσωπικό δεν πραγματοποιούσε τακτικές επισκέψεις στους θαλάμους με αποτέλεσμα οι μετανάστες να συγκεντρώνονται στα κάγκελα στο μπροστινό μέρος των κελιών προκειμένου να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Αυτό έχει ως πιθανό αποτέλεσμα οι πιο αδύναμοι ή οι πιο άρρωστοι να περνούν απαρατήρητοι εφόσον μάλιστα δεν υπάρχουν υπηρεσίες διερμηνείας που θα διευκόλυναν τον εντοπισμό τους. [...]. Επιπλέον, η έλλειψη διερμηνέων και νομικής συνδρομής οδηγεί στην ανεπαρκή αναγνώριση ευάλωτων περιπτώσεων ανηλίκων, όπως θυμάτων σωματεμπορίας.

Η πληθώρα των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη επαρκούς νομοθεσίας που να προβλέπει υποχρεωτικά την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στους αλλοδαπούς κάθε είδους που διαβιούν στην ΕΕ, αλλά και στους αλλοδαπούς που διαβιούν στη χώρα μας και προέρχονται είτε από την ΕΕ είτε από τρίτες – ευρωπαϊκές ή μη – χώρες, μπορούν να συνοψιστούν βάσει των πληροφοριών που παρέχει η έκθεση με αριθμό DGT/2014/TPS της καθηγήτριας C. Angelelli (2015). Συγκεκριμένα:

- Δεν υπάρχει νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ – άρα ούτε στην Ελλάδα – που να ορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών κατά την υγειονομική περίθαλψη (Angelelli 2015: viii, xii)
- Στην Ελλάδα – αλλά και στη Γερμανία – δεν υπάρχει νομοθεσία που να προβλέπει την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών σε ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση στην εθνική γλώσσα (Angelelli 2015: viii, xii).
- Ακόμη και όταν παρέχονται, οι υπηρεσίες επαγγελματικής διερμηνείας παρέχονται μέσα από μια σειρά διατυπώσεων. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις διερμηνείας πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνικής και μέσω τηλεδιάσκεψης (Angelelli 2015: ix, xii).
- Στην Ελλάδα οι επαγγελματικές γλωσσικές υπηρεσίες είναι περιορισμένες και εντοπίστηκαν μόνο σε σχέση με έντυπα παροχής συναίνεσης (στη δε Γερμανία εντοπίστηκαν μόνο σε διερμηνεία μέσω τηλεδιάσκεψης σε ιδιωτικές κλινικές) (Angelelli 2015: ix, xii).
- Ούτε η Οδηγία 2011/24/ΕΕ1, ούτε άλλο έγγραφο της ΕΕ (εκτός από την Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου

2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία) διέπει τον τρόπο πρόσβασης των ασθενών που είναι πολίτες της ΕΕ σε πληροφορίες ή τον τρόπο επικοινωνίας τους με το προσωπικό και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε γλώσσα που δεν είναι η δική τους. Εν απουσία τυπικής νομοθεσίας και καθοδήγησης ως προς τη δέουσα πολιτική, επαφίεται στις οργανώσεις και στους ασθενείς να επινοήσουν τρόπους να ανταποκριθούν στις επικοινωνιακές τους ανάγκες, πράγμα που ενίοτε οδηγεί σε άνιση πρόσβαση στο ύψιστο επίπεδο προστασίας που η ΕΕ εγγυάται σε όλους τους πολίτες της (Angelelli 2015: vii, xi).

5.1.2 Ισχύον νομικό πλαίσιο

Το δικαίωμα στην υγεία – άρα και την απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες που την αφορούν και, κατά λογική συνέπεια, την παροχή διερμηνείας για τους σκοπούς της υπό ευρεία έννοια υγειονομικής περίθαλψης – εγγυώνται μια σειρά από διεθνή νομικά κείμενα:

- Το εδ. 11 του Μέρους I του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ), συμβαλλόμενο μέρος στον οποίο είναι και η Ελλάδα, ορίζει ότι «11. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να απολαμβάνει κάθε μέτρο που του επιτρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή κατάσταση υγείας.»
- Το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη προστατεύεται επίσης από το άρθρο 13 του ΕΚΧ, το οποίο προβλέπει ότι: «Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για κοινωνική και ιατρική αντίληψη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 1. Να μεριμνούν ώστε κάθε πρόσωπο, που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και δεν είναι σε θέση να τους εξασφαλίσει με δικά του μέσα ή από άλλη πηγή, ιδίως δε από παροχές που καταβάλλονται από σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, να μπορεί να λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια και σε περίπτωση ασθένειας τις φροντίδες που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του».
- Κεφαλαιώδες για την προστασία της υγείας είναι, ωστόσο, το Άρθρο 11, εδ. 2 του ΕΚΧ, που φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα για προστασία της υγείας» και ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για προστασία της υγείας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: «Να προβλέπουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαφώτισης σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της υγείας και την ανάπτυξη της συναίσθησης ατομικής ευθύνης στον τομέα της υγείας».

- Το άρθρο 25 εδ. 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προστατεύει επίσης την υγεία, με την εξής διατύπωση: «Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησής του».

Συναφές είναι και το εδ. 2 του ίδιου άρθρου, το οποίο ορίζει, ειδικότερα σε σχέση με τα παιδιά και τη μητρότητα, ότι: «Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία».

- κατά διασταλτική διερμηνεία (ώστε να περιλαμβάνεται όχι μόνο η αποφυγή βλάβης της ζωής, αλλά και η προστασία της μέσω της ιατρικής περίθαλψης), στο συνδυασμό των άρθρων 2 (δικαίωμα στη ζωή) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 11 και υπ' αριθ. 14.
- Σε σχέση με το Σύνταγμα της Ελλάδας, και συγκεκριμένα το άρθρο 21 εδ. 3, όπου ορίζεται ότι «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών», θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν αναφέρει ρητά την περίθαλψη και των αλλοδαπών, τ.έ. ατόμων που δεν είναι πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το αν είναι πρόσφυγες, τουρίστες, μετανάστες κ.λπ. (Angelelli 2015: 27).
- Ρητά λόγο για την προστασία της υγείας των αναγνωρισμένων ως πολιτικών προσφύγων και συναφών κατηγοριών κάνει λόγο η υπ' αριθμ. 139491/2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1747/τ. Β'), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπουργική απόφαση Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 (ΦΕΚ 1465/Β/2014) όπου ορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης, μεταξύ των οποίων: α) οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, β) οι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, και γ) οι έχοντες έγκριση παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί σε αυτούς προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόμη. Οι λοιπές κατηγορίες αλλοδαπών που διαβιούν στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μόνο σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος και για όσο διάστημα διαρκεί αυτό (Angelelli 2015: 27).

- Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει την οδηγία 2011/24/ΕΕ, μέσω του εθνικού νόμου υπ' αριθ. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/2013). Παρότι ο εν λόγω νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 9 Δεκεμβρίου του 2013, τ.έ. κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν εφαρμόστηκε πλήρως στην εσωτερική έννομη τάξη, με τις σχετικές διαδικασίες να εκκρεμούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. Η Ελλάδα έχει επιλέξει ο εν λόγω νόμος να έχει εθνική ισχύ, και να μην περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτός ο νόμος δεν περιλαμβάνει πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας κατά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ασθενών. Στο ελληνικό Υπουργείο Υγείας, ο διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και την εφαρμογή της οδηγίας. Το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει ενεργητικά τη μεταφορά της οδηγίας και ενδιαφέρεται για την προώθηση του ιατρικού τουρισμού και την προσέλκυση ασθενών από την αλλοδαπή. Ο ν. 4213/2013 παρουσιάζει το γενικό πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας και την ορολογία που χρησιμοποιείται, η οποία είναι αντανakλά την ορολογία που χρησιμοποιεί η οδηγία. Όροι όπως «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη», «ασθενής» και «ιατρικό ιστορικό» ορίζονται με τέτοιον τρόπο, ώστε οι ελληνικές αρχές να τους κατανοούν με σαφήνεια (Angelelli 2015: 27–28).
- Συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται επίσης σχετικά με τις αρμοδιότητες των ελληνικών ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη, όπως πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στην Ελλάδα ή Ελλήνων πολιτών σε άλλα κράτη μέλη. Αυτές οι πληροφορίες συνάδουν προς την Οδηγία 2011/24/ΕΕ. Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι καθολικό, καλύπτει δηλαδή κάθε πρόσωπο που έχει ηλεκτρονική

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (ΕΚΑΑ), βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ (εκδίδεται για βραχυπρόθεσμη χρήση σε ταξιδιώτες ή επισκέπτες), καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει αριθμό ΑΜΚΑ (έναν ενοποιημένο εθνικό αριθμό για κάθε άτομο που ζει στην Ελλάδα, το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο σε μακράς παραμονής αλλοδαπούς) (Angelelli 2015: 28).

- Μπορούν να μεταβούν σε ένα υποκατάστημα του ΙΚΑ / ΕΟΠΥΥ ή σε κάποιον ειδικό δωρεάν, και να πάρει το ΙΚΑ συνταγές από αυτούς. Ακόμη και σε ένα καθολικό σύστημα υπάρχουν αποκλεισμοί. Είναι αλήθεια ότι οι παράνομοι μετανάστες ή εκείνοι χωρίς έγγραφα μπορούν να απευθυνθούν στα δημόσια νοσοκομεία, αφού το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει την περίθαλψη και όσων δεν έχουν έγγραφα. Αυτοί οι μετανάστες προέρχονται κυρίως από τη Συρία, την Ινδία και το Πακιστάν και σε μικρότερο βαθμό από την Αφρική. Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) προβλέπεται επίσης στον ν. 4213/2013. Το Υπουργείο Υγείας συμμετείχε στο προπαρασκευαστικό στάδιο μεταφοράς της οδηγίας, αλλά δεν χρησιμεύει ως ΕΣΕ, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα επαφίεται στον ΕΟΠΥΥ (που είναι το ΕΣΕ) (Angelelli 2015: 28).

6 Ζητήματα ποιότητας στις υπηρεσίες διερμηνείας

Το πρόβλημα της γλώσσας είναι ένα ζωτικής σημασίας ζήτημα για τους πάσης φύσεως αλλοδαπούς που διαβιούν ή βρίσκονται για διάφορους λόγους στην Ελλάδα. Διάφορα νομικά κείμενα, κυρίως με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων τους. Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες διερμηνείας, αυτές προβλέπονται ρητά από την εθνική μας νομοθεσία σε σχέση μόνο με την ποινική διαδικασία και τη διαδικασία ασύλου (Αποστόλου 2015: 77), και όχι για τους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών (πλην κάποιων αποφάσεων σε σχέση με τα ΚΕΠΥ, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν υλοποιηθεί), της εκπαίδευσης (σχολικής και επαγγελματικής) και της υγειονομικής περίθαλψης.

Ωστόσο, ακόμη και για τους τομείς όπου νομοθετικά προβλέπεται διερμηνεία, οι υπηρεσίες που παρέχονται στην πράξη αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα έλλειψης ποιότητας (European Commission 2011: 14–16) τα οποία οφείλονται: α) στην έλλειψη τυπικών προσόντων των διερμηνέων, αξιολόγησης και ελέγχου, β) στον κατακερματισμό και την αποσπασματικότητα των υπηρεσιών διερμηνείας, γ) στην έλλειψη θεσμοθετημένης κατάρτισης σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, δ) στην απουσία διαδικασίας πιστοποίησης των διερμηνέων από

αξιόπιστο φορέα (Αποστόλου 2015: 77). Όλες αυτές οι ελλείψεις είναι ακόμη εντονότερες στους βιοτικούς τομείς για τους οποίους δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία που να προβλέπει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας προς τους πάσης φύσεως αλλοδαπούς στην Ελλάδα, όπως οι τομείς που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη.

Οι μη επαγγελματικές υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται σε αλλοδαπούς τη στιγμή όπου ζωτικά προσωπικά τους συμφέροντα βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως στο αστυνομικό τμήμα, στα σχολεία, στο δικαστήριο ή στο νοσοκομείο, προκαλεί σημαντική ανισότητα εις βάρος τους, με αποτέλεσμα τα εν λόγω πρόσωπα να στερούνται το δικαίωμά τους για ίση μεταχείριση ενώπιον του νόμου. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη κατάλληλων επαγγελματιών διερμηνέων στις σχετικές περιστάσεις δεν συνιστά πρόβλημα αποκλειστικά και μόνο για σε σχέση με τους αλλοδαπούς. Η δημόσια διοίκηση μπορεί επίσης να επηρεαστεί αρνητικά από την έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών διερμηνέων. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η αστυνομία, οι λιμενικές αρχές ή ακόμα και νοσοκομεία συχνά επειγόντως αναζητούν κάποιον που να ομιλεί συγκεκριμένη ξένη γλώσσα ώστε να χρησιμεύσει ως διερμηνέας για τους σκοπούς της συνέχισης της διαδικασίας. Οι ελληνικές αρχές δέχονται συχνά ως διερμηνείς άτομα που δηλώνουν ότι είναι ομιλητές της τάδε ή της δείνα γλώσσας όταν ερωτώνται, χωρίς να είναι πράγματι σε θέση να αξιολογήσουν το κατά πόσο αυτά τα άτομα πληρούν έστω το ελάχιστο όριων των απαιτήσεων¹.

Από τα ανωτέρω δεδομένα καθίσταται σαφής η ανάγκη χρήσης διερμηνέων σε διάφορες καταστάσεις στις οποίες μπορούν να βρεθούν οι αλλοδαποί (αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, μετανάστες από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, μετανάστες που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στη χώρα υποδοχής, τουρίστες, επιχειρηματίες κ.ά.) στη χώρα μας: στην επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες, στα κέντρα πρώτης υποδοχής, στη σχολική ζωή, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Όλες αυτές οι περιπτώσεις απαιτούν την εξεύρεση ανθρώπινων και την ανάθεση σε αυτούς του δύσκολου έργου της κοινοτικής διερμηνείας. Περαιτέρω, οι κοινοτικοί διερμηνείς θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να μπορούν να ενεργούν και ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, όποτε παρίσταται ανάγκη.

Ο ρόλος του κοινοτικού διερμηνέα, ωστόσο, είναι πρωτίστως να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ δύο προσώπων που δεν ομιλούν την ίδια γλώσσα, γι' αυτό και: α) δεν θα

¹ <http://ba.teiep.gr/didi/Projectconceptandobjectives.html>

πρέπει ποτέ να ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα του, ούτε και να ομιλεί για λογαριασμό οποιουδήποτε μετέχοντος στην επικοινωνία, β) δεν θα πρέπει να διορίζεται από τον δικαιούχο των υπηρεσιών διερμηνείας, ούτε να ενεργεί ως συνήγορός του, και γ) δεν είναι πολιτισμικός εμπειρογνώμονας και πρέπει να είναι προσεκτικός όταν παρέχει πολιτισμικές συμβουλές, μολονότι αναμένεται από αυτόν να διαθέτει μια γενική κατανόηση του πολιτισμικού υποβάθρου αμφοτέρων των μετεχόντων στην επικοινωνία (Irish Translators' and Interpreters' Association χ.χ.: 1).

Ο ρόλος της διερμηνείας – πόσω μάλλον της κοινοτικής διερμηνείας – δεν εξαντλείται στην απλή μεταφορά του μηνύματος από μια γλώσσα σε άλλη σε πραγματικό χρόνο επικοινωνίας, αλλά, ιδίως όταν υπάρχουν αξιοσημείωτες πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των πολιτισμών των μετεχόντων στην επικοινωνιακή περίπτωση (λ.χ. Έλληνας και Άραβας, Ιταλός και Κινέζος κ.ά.), ο διερμηνέας πρέπει συχνά να μεταφέρει όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία του ενός πολιτισμού στον άλλο, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη και όσο το δυνατόν λιγότερο αρνητικά φορτισμένη επικοινωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, όπως έχει παρατηρηθεί, η κοινοτική διερμηνεία δεν αναγνωρίζεται ως αυτοτελής επαγγελματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα η ανάγκη εκπαίδευσης κοινοτικών διερμηνέων, παρότι σχετίζεται άμεσα με τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Αποστόλου 2015: 68).

Ειδικά όσον αφορά την ποιότητα των διερμηνευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγεία, ο Leanza (2005: 168) αναφέρει ορισμένες αξιοπρόσεκτες πληροφορίες, όπου λαμβάνονται υπόψη διάφοροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες:

Μελέτες δείχνουν ότι οι διερμηνείς που απασχολούνται σε ιατρικές περιστάσεις τείνουν να είναι ad hoc ή πληρεξούσιοι διερμηνείς, δηλαδή ανεκπαίδευτα άτομα που εξευρίσκονται μέσα από την οικογένεια του ασθενούς ή το (μη ιατρικό) προσωπικό του ιδρύματος στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαβούλευση. Ενώ αυτή η στρατηγική αντιμετωπίζει το ζήτημα της γλώσσας, εγείρει άλλα σημαντικά προβλήματα. Εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι λανθασμένης διάγνωσης των ασθενών [...], οι δε διαβουλεύσεις είναι λιγότερο πιθανό να βοηθήσουν τον ασθενή να εκφράσει δύσκολα συναισθήματα ή γεγονότα [...] η εμπιστευτικότητα δεν διασφαλίζεται, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ανεκπαίδευτοι διερμηνείς αισθάνονται σημαντικό άγχος και δυσφορία [...]. Όταν τα παιδιά διερμηνεύουν για τους γονείς τους, δεν είναι μόνο η δυναμική της οικογένειας που κλονίζεται [...], αλλά και τα ίδια τα παιδιά μπορεί να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο ψυχολογικών συνεπειών [...].

Κατ' αναλογία με τα όσα επισημαίνουν οι Ιωαννίδης & Ρέστα (2014: 99–100) όσον αφορά το ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης διερμηνείας ειδικά στην ποινική δίκη κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ, επισημαίνουμε εδώ ότι ο Έλληνας νομοθέτης, συνάδοντας με τις επιταγές των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων όπως η Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης που αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα έπρεπε όχι απλώς να είχε προβλέψει ρητά το δικαίωμα των αλλοδαπών σε υπηρεσίες διερμηνείας στις δημόσιες υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη, αλλά και να είχε ορίσει ρητά τα προσόντα που οφείλουν να κατέχουν οι εν λόγω διερμηνείς προκειμένου να ασκήσουν τα σχετικά καθήκοντα. Προς το σκοπό αυτό θα έπρεπε να είχε εισαγάγει μια διαδικασία πιστοποίησης των διερμηνέων, ιδίως δε των κοινοτικών διερμηνέων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προωθήσει την καθιέρωση κοινών σε όλη την ΕΕ προτύπων με την εκπόνηση προγραμμάτων ανάλογων λ.χ. με το Grotius Project (1996–2000), το οποίο ωστόσο αφορούσε την καθιέρωση διεθνώς ενιαίων προτύπων βέλτιστων πρακτικών και ισοδυναμιών συγκεκριμένα στη νομική μετάφραση και στη δικαστική διερμηνεία (σε τέσσερις χώρες).

Ζήτημα προκύπτει σχετικά με αν η κατάρτιση κοινοτικών διερμηνέων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, εκτός από καθαρά πολιτισμικές παραμέτρους, και ζητήματα ηλικίας και φύλου. Για το ζήτημα της ηλικίας, η Nilssen (2013: 27–28) αναφέρει τα ακόλουθα:

Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη η επαγγελματική ο ενήλικος διερμηνέας-χρήστης – ο συνομιλητής του παιδιού – να διαθέτει στρατηγικές για την προσέλκυση και διατήρηση της προσοχής του παιδιού, δεδομένου ότι τα παιδιά, όπως και οι ενήλικοι που δεν έχουν πείρα στη χρήση διερμηνέα, είναι πιθανό να στρέψουν την προσοχή τους προς το πρόσωπο που ομιλεί και κατανοεί τη γλώσσα τους. Το παράδειγμα δείχνει το δρόμο σε ένα νέο τομέα έρευνας σχετικά με τον χρήστη διερμηνέα. Ένα κεντρικό ερώτημα σε αυτόν τον τομέα είναι: Πώς μπορεί ο χρήστης διερμηνέας να εγκαθιδρύσει και να διατηρήσει την επαφή με μικρά παιδιά, αποκλειστικά μέσω μη λεκτικής επικοινωνίας;

Γενικά, πάντως η Nilssen (2013: 28) θεωρεί ότι δεν υφίστανται άλλες σημαντικές διαφορές μεταξύ της διερμηνείας για ανηλίκους και εκείνης για ενηλίκους:

Η διερμηνεία για τα παιδιά δεν φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από το ζήτημα της διερμηνείας για ενηλίκους, δεδομένου ότι τα παιδιά φαίνεται να συμμετέχουν και να ανταποκρίνονται στην επικοινωνία μέσω διερμηνέα κατά τρόπο παρόμοιο με τους ενηλίκους. Ως εκ τούτου, οι προκλήσεις

για τον κοινοτικό διερμηνέα φαίνεται ότι είναι σχεδόν οι ίδιες όπως στους διαλόγους με τους ενήλικους: να μην προσελκύουν υπέρμετρα την προσοχή, αλλά να την προσελκύουν επαρκώς για την εδραίωση εμπιστοσύνης. Παρεμβάσεις, όπως αλλαγή της σειράς, φαίνονται επίσης δυνατές κατά τη διερμηνεία για τα παιδιά αλλά, όπως και με τους ενήλικους, απαιτούν αποτελεσματικές στρατηγικές.

Σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε γυναίκες, ιδιαίτερες απαιτήσεις φαίνεται να υπάρχουν μόνο σε σχέση με γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφής βία. Για παράδειγμα, η οργάνωση Glasgow Violence Against Women Partnership (GVAWP) συνιστά στους διερμηνείς (Glasgow Violence Against Women Partnership, χ.χ.: 4):

- να επιδιώκουν να λαμβάνουν τη διαθέσιμη κατάρτιση σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες και εμπειρίες των γυναικών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους
- να παρέχουν διαβεβαίωση προς όλους τους χρήστες/όλες τις χρήστριες των υπηρεσιών τους σχετικά με το ρόλο του διερμηνέα και την επαγγελματική του υποχρέωση να σέβεται την εμπιστευτικότητα
- να αποκαλύπτουν στο φορέα παροχής υπηρεσιών, πριν από την έναρξη της διερμηνευτικής συνεδρίας, οποιαδήποτε προηγούμενη γνωριμία τους με γυναίκα που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους
- να διασφαλίζουν ότι δεν θα εκφράζουν, με λεκτικά ή μη λεκτικά μέσα, οποιεσδήποτε κρίσεις σχετικά με τη συμπεριφορά ή την εμπειρία μιας γυναίκας
- να νιώθουν άνετα κατά τη μετάφραση άσεων όρων, ιδίως στο πλαίσιο της σεξουαλικής βίας
- να αποδεικνύουν ότι αποδέχονται την πρακτική και τη νομοθεσία των ίσων ευκαιριών
- να είναι πρόθυμοι να κάνουν χρήση των μηχανισμών στήριξης που τους προσφέρονται

Παρόμοιες συστάσεις απευθύνει η εν λόγω οργάνωση και προς τα γραφεία παροχής διερμηνευτικών υπηρεσιών και, συγκεκριμένα (Glasgow Violence Against Women Partnership, χ.χ.: 4):

- να εξευρίσκουν τους κατάλληλους διερμηνείς για τους σκοπούς της κατάρτισης ειδικών σε θέματα βίας κατά των γυναικών
- να διευκολύνουν την πρόσβαση σε τέτοιου είδους εκπαίδευση, όπου είναι δυνατόν
- να διασφαλίζουν ότι στους διερμηνείς παρέχεται η υποστήριξη και η πρόσβαση σε εποπτεία, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι προσωπικές επιπτώσεις δυσάρεστων ή τραυματικών συμβάντων τα οποία καλούνται να διερμηνεύσουν

Τέλος, συνιστά στα γραφεία παροχής διερμηνευτικών υπηρεσιών να εξευρίσκουν διερμηνείς που διαθέτουν συμπονετικό χαρακτήρα και αποδεδειγμένη ικανότητα, και να επιδιώκουν να τους εφοδιάσουν με εξειδικευμένη κατάρτιση όσον αφορά την εργασία με γυναίκες που έχουν υποστεί βία (Glasgow Violence Against Women Partnership, χ.χ.: 9).

6 Συνολική ανυπαρξία υφισταμένου νομικού πλαισίου διερμηνείας και τι τελικά συμβαίνει

6.1. Εισαγωγικά

Η παρουσία του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα καθίσταται απόλυτα κατανοητή από την απουσία του ή την αποσπασματική παρουσία του σε πλήθος νομοθετικών κειμένων με κάθε φορά διαφορετικό σκοπό και εν πολλοίς συγκρουσιακό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος προκειμένου να γίνει αυτό κατανοητό παρά με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων του πως η Ελληνική Δημόσια διοίκηση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διερμηνείας και, κατ' επέκταση, της μετάφρασης (σημειώνεται ότι η εννοιολογική διάκριση των δύο δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη από τον Έλληνα νομοθέτη) όταν συναλλάσσεται με αγνοούντες την ελληνική γλώσσα. Εκ προΐμιου πρέπει να γίνει ρητή αναφορά του γεγονότος ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, οι αλλοδαποί που «συναλλάσσονται» με την ελληνική δημόσια διοίκηση δεν εμφανίζονται ενώπιον των ελληνικών αρχών ως εμπλεκόμενοι σε ποινικές υποθέσεις, αλλά στα πλαίσια διοικητικών διαδικασιών, λ.χ. έκδοσης αδειας παραμονής/εργασίας, διοικητικής απέλασης, αίτησης χορήγησης ασύλου κ.λπ. Οι διατάξεις των νόμων που αναφέρονται σε μετάφραση εγγράφων χρησιμοποιούνται, ελλείπει ειδικότερων διατάξεων, και κατά τη διερμηνεία όταν η «συναλλαγή» είναι ζώσα. Διατάξεις που να αφορούν ρητά και συγκεκριμένα την επικοινωνία με αλλοδαπό δεν υφίστανται, υπό την τυπική/επιστημονική έννοια του όρου «διερμηνεία». Αρκεί να ανατρέξει κανείς στα άρθρα των ΚΠΔ και ΚΠολΔ (Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) προκειμένου να διαπιστώσει πόσο ελλιπές είναι στα αλήθεια το πλαίσιο περί διερμηνείας. Επίσης, δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο πιστοποίησης διερμηνέων. Συνεπώς, εκ των ενόντων γίνεται χρήση διατάξεων συναφών, ήτοι των σχετικών με τη μετάφραση κειμένων ή με την εντολή που παρέχει ο πελάτης σε νομικό παραστάτη /δικηγόρο ή άλλο επαγγελματία δυνάμει πληρεξουσίου, προκειμένου να καλυφθούν οι εγγενείς ελλείψεις του

σχετικού πλαισίου. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια από τους δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους να κατανοήσουν, βασιζόμενοι στην δική τους γλωσσική επάρκεια (παρά την έλλειψη σχετικού κανονιστικού πλαισίου), και λειτουργώντας στα όρια της νομοθεσίας. Πρέπει να γίνει κατανοητή ευθύς εξαρχής στον δέκτη της παρούσας η πλήρης έλλειψη σχετικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο να καλύπτει συνολικά εμπειριστατώμενα και επαρκώς – ή έστω με σαφήνεια – την περίπτωση «συναλλαγής» ενός αλλοδαπού ο οποίος αγνοεί την ελληνική γλώσσα με μια οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική ή περιφερειακή αρχή.

6.2 Εφαρμογή

Από την κατανόηση της αμέσως προηγούμενης πρότασης ξεκινά όλη η παράθεση των πρακτικών που υιοθετούνται ή, εν πάσει περιπτώσει, των οποίων γίνεται χρήση κατά τη «συναλλαγή» με την ελληνική δημόσια διοίκηση. Οι φορείς του Δημοσίου αντιμετωπίζουν την έλλειψη αναφοράς σε συγκεκριμένες διατάξεις που να αφορούν τη διερμηνεία, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα κατανοήσουν τι ακριβώς ζητεί ο ενδιαφερόμενος ο οποίος αγνοεί μεν την ελληνική γλώσσα, επιθυμεί όμως να συναλλαγεί με τη δημόσια διοίκηση. Η εν λόγω επικοινωνία περνά δια πυρός και σιδήρου εξαιτίας της ανυπαρξίας σαφούς και ορισμένου νομικού πλαισίου και καθορισμένου πρωτοκόλλου. Εν προκειμένω, πρέπει να αναφερθεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι πάντοτε τα κατάλληλα πρόσωπα για να διαχειριστούν αυτή την δυσχέρεια στην επικοινωνία. Και εδώ θα πρέπει να γίνει ευθύς εξαρχής μια διάκριση μεταξύ των δημόσιων αρχών που, ως εκ της φύσεώς τους, συναλλάσσονται με αλλοδαπούς, και εκείνων που μόνο παρεμπιπτόντως χρειάζεται να διαχειριστούν τυχόν επικοινωνία με υπηκόους τρίτων χωρών. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, κατά τη ζώσα συναλλαγή με τη δημόσια διοίκηση, οι κατά τη γλωσσολογική επιστήμη διαφορετικές έννοιες της «διερμηνείας» και της «μετάφρασης», κατά ένα περίεργο και καταχρηστικό τρόπο, ταυτίζονται, εναλλάσσονται και διαπλέκονται τόσο, ώστε να μπορεί κανείς, ακροβατώντας γλωσσολογικά αλλά και νομικά, να δικαιολογεί τις τρομακτικές ελλείψεις και ασάφειες του έλληνα νομοθέτη.

6.2.1 Παράδειγμα πρώτο: Τυπικότητα εγγράφου vs. Έλλειψη πλαισίου διερμηνείας

Πιστοποιητικό Γέννησης αλλοδαπού φέρον ή όχι τη σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση/Apostille), το οποίο έχει συνταχθεί για χρήση στο εξωτερικό σε επτά γλώσσες μεταξύ των οποίων και η Ελληνική. Το κράτος μέλος της σύμβασης της Χάγης (ή το οποιοδήποτε αλλοδαπό κράτος) πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο έγγραφο έχει πράγματι εκδοθεί

από αρμόδιο για αυτή την πράξη όργανο. Περαιτέρω, προς διευκόλυνση των πολιτών του, μεταφράζει το περιεχόμενο του εγγράφου σε περισσότερες γλώσσες προκειμένου να είναι ευχερής η κινητικότητα του εν λόγω εγγράφου στην αλλοδαπή. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν λαμβάνεται υπόψη από τις ελληνικές αρχές οι οποίες και απαιτούν σχετική μετάφραση από τους φορείς που ρητά αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/2-4-2014 εγκύκλιό του, το (αρμόδιο) υπουργείο εξωτερικών υποδεικνύει ότι δύνανται να γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις αλλοδαπών εγγράφων: Α. από την αρμόδια Μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιόνιου Πανεπιστημίου (Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας) ή από έλληνα δικηγόρο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 53 του ν.δ. 3026/1954 Κώδικα δικηγόρων, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα ως άρθρο 36 παρ. 2γ του ν. 4194/2013. Και όλα αυτά συνέβαιναν το έτος 2014, με τρεις μεταναστευτικούς νόμους να βρίσκονται ήδη στην φαρέτρα της ελληνικής νομοθεσίας, με πλήθος αλλοδαπών υπηκόων γειτονικών ή μη χωρών να αναζητούν εργασία και διαμονή στην Ελλάδα, ή ακόμα και άσυλο, και με τον έλληνα νομοθέτη και το αρμόδιο υπουργείο να νουθετούν τη δημόσια διοίκηση να εμπιστεύεται μόνο τους ανωτέρω τέσσερεις φορείς κατά τον έλεγχο εγγράφων. Και, να μεν υφίσταται εγκύκλιος που ορίζει ποιος είναι αρμόδιος να μεταφράζει, αλλά δεν υπάρχει εγκύκλιος που να ορίζει ποιος είναι αρμόδιος να διερμηνεύει ή να μεσολαβεί διαπολιτισμικά. Για το συγκεκριμένο έγγραφο παρατηρείται το οξύμωρο να αναγνωρίζεται μεν από τις αρμόδιες αρχές η εγκυρότητά του ως εγγράφου – εγκυρότητα η οποία αποκτάται μέσω της θέσεως της Σφραγίδας της Χάγης (Επισημείωσης/Apostille) ή και μόνο μέσω της έκδοσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενός κυρίαρχου αλλοδαπού κράτους –, να αγνοείται όμως η μετάφρασή του, καθόσον οι συντάκτες του εγγράφου δεν θεωρούνται «πιστοποιημένοι μεταφραστές» από την ελληνική έννομη τάξη. Εν προκειμένω, πρέπει να επισημανθεί ότι η σύμβαση της Χάγης είναι εκείνη η διεθνής συνθήκη η οποία εν τέλει οδηγεί στη Σφραγίδα Χάγης (Επισημείωση/Apostille), μέσω της οποίας τα συμβαλλόμενα στη σύμβαση κράτη μέλη επιβεβαιώνουν ότι η εκδούσα υπηρεσία του κράτους μέλους της σύμβασης είναι αρμόδια για την έκδοση εγγράφου τέτοιου όπως το παρόν. Η αντιφατικότητα της ανωτέρω αντιμετώπισης γίνεται περισσότερο κατανοητή κατά την περαιτέρω ανάγνωση των παραδειγμάτων που ακολουθούν. Είναι αντιφατική, διότι ο αλλοδαπός από τον οποίο ζητείται, με τυπική αυστηρότητα, το μεταφρασμένο κείμενο «επικοινωνεί» με τις

δημόσιες αρχές χωρίς το οποιοδήποτε ίχνος «τυπικότητας». Τούτη η αντιφατικότητα μεταξύ τυπικότητας και αδυναμίας ρύθμισης μεταξύ προφορικότητας και γραπτών κειμένων είναι αυτή που, επί της ουσίας, αφήνει ευρεία περιθώρια δράσης στους δημόσιους υπαλλήλους είτε να εργαστούν είτε και να αυθαιρετήσουν.

6.2.2 Παράδειγμα δεύτερο: Διερμηνεία χωρίς διερμηνέα

Σε έγγραφο/απόφαση αστυνομικού διευθυντή επαρχιακής πόλης, η οποία διατάσσει την απέλαση και επιστροφή στη χώρα προέλευσής του, αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας, αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα που ελήφθησαν υπόψη ότι ο αλλοδαπός υπήκοος πληροφορήθηκε, στη γλώσσα (αλβανική, τουρκική, αραβική κ.λπ.) την οποία δήλωσε (προφορικά) ότι κατανοεί, τα δικαιώματά του και τα διαθέσιμα ένδικα μέσα. Αυτή η δήλωση έγινε από τον αλλοδαπό προφορικά, συνεπώς δεν υπάρχει αποτυπωμένη εγγράφως, και στο πληροφοριακό δελτίο δεν δηλώνεται πώς έγινε κατανοητό στον αλλοδαπό, γραπτά ή προφορικά, το περιεχόμενο του κειμένου (με μετάφραση εγγράφου ή με προφορική διερμηνεία;) και, στη συνέχεια, από ποιον συντάχθηκε, σε ποια γλώσσα και, αν υπήρξε διερμηνεία, από ποιον έγινε και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες. Δεν αναφέρεται τυχόν πιστοποίηση του μεταφραστή ή του διερμηνέα και, εν τέλει, δεν αναφέρεται – ως θα οφειλόταν – ποιος είναι εκείνος που την πραγματοποίησε, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να εξακριβωθεί αν ο μεταφράσας ή διερμηνεύσας είχαν τα κατά νόμον τυπικά προσόντα.

Συνοπτικώς διατάξεων και σύγκυση έγγραφου τύπου και προφορικής διαδικασίας, που εν τέλει δικαιώνει (;) την επιλογή (;) του νομοθέτη να αφήνει εκκρεμή και αδιευκρίνιστη τη βούλησή του αναφορικά με τη διερμηνεία και το πώς και από ποιους αυτή εν τέλει νομίμως πραγματοποιείται. Η πρακτική και εδώ οδηγεί στο γενικά παραδεκτό συμπέρασμα ότι, όσοι νομιμοποιούνται να μεταφράζουν, δύνανται αποδεκτά (κατ' αναλογία, θα μπορούσε να πει κάποιος) και να διερμηνεύουν. Νομικά τούτο καλείται αναλογική εφαρμογή διατάξεων. Ένα ακόμα επιχείρημα το οποίο οδηγεί στη ρύθμιση της δικαιοπολιτικά αρρυθμιστής κατάστασης είναι το εξής: Στην περίπτωση που ο διερμηνέας είναι πρόσωπο της επιλογής του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού, τότε καλώς γίνεται αποδεκτή η διερμηνεία του, αφού ο αλλοδαπός τον επέλεξε προκειμένου να συναλλαγεί με τις αρχές. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου ο διερμηνέας συνιστά επιλογή των Αρχών, ανακύπτουν θέματα πιστοποίησης και καθίσταται σαφής η ανάγκη ύπαρξης πλαισίου. Το συγκεκριμένο παράδειγμα της επαρχιακής πόλης, στο

οποίο η παρουσία διερμηνέα συνάγεται συμπερασματικά μέσα από την προσεκτική διατύπωση του εγγράφου, έρχεται σε αντιδιαστολή με το επόμενο παράδειγμα, όπου η παρουσία είναι μεν ρητή, αλλά πέραν αυτού ουδέν.

6.2.3 Παράδειγμα τρίτο: Διορισμός πιστοποιημένου διερμηνέα

Απόφασης ειδικής επιτροπής προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κρίνει επί προσφυγής κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτηση ασύλου αλλοδαπού προερχόμενου από τρίτη χώρα.

Στο σκεπτικό της αποφάσεως της ειδικής επιτροπής (δευτεροβάθμιας) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε απόλυτα κεντρικό επίπεδο, αναφέρονται τα εξής: Α. ασκήθηκε νομότυπα προσφυγή και ο προσφεύγων προσήλθε και παρέστη αυτοπροσώπως ενώπιον της επιτροπής μετά την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (σε ποια γλώσσα άραγε;) η οποία του επιδόθηκε σύμφωνα με το αποδεικτικό επίδοσης (το οποίο συντάχθηκε σε ποια γλώσσα, επίσης;), και Β. χωρίς την παρουσία συνηγόρου με την συνδρομή κατάλληλου διερμηνέα διαπιστευμένου από την οργάνωση «Μ.Κ.Ο.-XXXXXX» από την ελληνική γλώσσα στη γλώσσα ΟΥΡΝΤΟΥ την οποία ο προσφεύγων δήλωσε ότι κατανοεί και ομιλεί. Εν προκειμένω ήδη είναι κατανοητά τα ζητήματα που αφ' εαυτού τίθενται: Ποιος μεταφράζει και ποιος διερμηνεύει.

6.2.3.1 Ιστορικό

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο προσφεύγων είναι πακιστανός μουσουλμάνος σουνίτης, εθνοτικής καταγωγής Παντζάμπι, ομιλεί την γλώσσα Παντζάμπι, την Ουρντού, και λίγα Ελληνικά. Στη συνέχεια αναπτύσσεται το ιστορικό της υπόθεσης αναφορικά με τη διαδρομή του αιτούντος άσυλο στην Ελλάδα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός και η οικογένειά του στη χώρα προέλευσης και, μέσα από μια σχετικά αναλυτική παράθεση αιτιολογικών σκέψεων και ένα εμπειριστατωμένο σκεπτικό εννέα σελίδων, απορρίπτεται η προσφυγή. Αναφέρεται στην απόφαση ότι επιδόθηκε στον προσφεύγοντα κλήση. Αλλά το αν ήταν μεταφρασμένη ή όχι, και αν ναι από ποιον, με ποια εχέγγυα και τυπικά προσόντα, παραμένει άγνωστο και ζητούμενο και, έντεχνα, ο συντάκτης της απόφασης το αποσιωπά. Εν συνεχεία, μολονότι τυγχάνει καθοριστικός παράγοντας η παρουσία του διερμηνέα και ιδιαίτερα καθοριστική η συμμετοχή του, παραλείπονται παντελώς τα στοιχεία του, πέραν του ότι είναι διαπιστευμένος διερμηνέας μιας ΜΚΟ. Για πρώτη, λοιπόν, φορά στην παράθεση των ανωτέρω παραδειγμάτων επισημαίνεται η καθοριστικής σημασίας παρουσία του διερμηνέα, χωρίς την οποία η διαδικασία θα ήταν άνευ

αντικειμένου ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Προσφυγών του υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται επίσης η αντίφαση της σπουδαιότητας, αφενός, της παρουσίας του διερμηνέα, σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία κριτηρίων ορισμού και, συνακόλουθα, την πλήρη έλλειψη εγγυήσεων ορθής διενέργειας της διερμηνείας. Και είναι σαφής αυτή η αντίφαση και απολύτως αιτιολογημένη, διότι απλώς δεν υπάρχει νομοθετικό καθεστώς εντός του οποίου να δύναται να ενταχθεί η παρουσία του διερμηνέα. Συνεπώς, η υποχρέωση «πιστοποίησης» από τις δημόσιες αρχές μετατίθεται και επαφίεται σε μια ΜΚΟ, της οποίας οι προθέσεις μπορεί μεν να είναι οι πλέον αγαθές, ωστόσο δεν παρέχει επαρκή εγγύα ελέγχου και αποτελεσματικότητας, πράγμα που συνιστά – αν μη τι άλλο – ομολογία έλλειψης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και έμψυχου δυναμικού.

6.2.4 Παράδειγμα τέταρτο: Υφισταμένη νομοθεσία για την μετάφραση εγγράφων

Μια κάποια λύση θα μπορούσε να είναι η «Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για το ποιες μεταφράσεις γίνονται δεκτές».

6.2.4.1 Νομοθεσία

Το Νομικό συμβούλιο του Κράτος (ΝΣΚ) εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία το νομοθετικό πλαίσιο της μετάφρασης εγγράφων τα οποία λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση, είναι το ακόλουθο:

Α. Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Μ. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ορίζει στο υπό τον τίτλο «Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα» άρθρο 1 ότι «Οι διατάξεις αυτού του Κώδικα εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου», στο δε άρθρο 11 ορίζει τα εξής: «-1 -2. Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο, ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο [...]». Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του δημόσιου εγγράφου περιλαμβάνεται στο άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατά το οποίο «έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο ή ότι έγιναν ενώπιον του, αν το

πρόσωπο αυτό είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση [...]», και είναι ενιαίος σε όλο το δίκαιο (ΑΠ 1267/1997· ΝοΒ 1998.562).

Β. Περαιτέρω, ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε ως Κώδικας με το άρθρο 1 του ν. 2594/1998, στο άρθρο 2 ορίζει ότι: «Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν ιδίως: Η επίσημη μετάφραση κειμένων διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, εγγράφων ελληνικών και ξένων δημοσίων υπηρεσιών, η μετάφραση και η επικύρωση εγγράφων των ελληνικών αρχών που προορίζονται για τις ελληνικές και ξένες αρχές στο εξωτερικό, η επικύρωση της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων των διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί εγγράφων τους, που προορίζονται για τις ελληνικές υπηρεσίες. [...]» και στο άρθρο 19 ότι: «-1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Μεταφραστική Υπηρεσία, αποτελούμενη από γραφεία στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες και υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης. -2. Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και άλλων κειμένων, η επικύρωση αυτών, καθώς και των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές, η επικύρωση των υπογραφών των Ελλήνων υπηκόων επί παντός κειμένου, πλην των πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου των γραφείων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως μεταφραστικών υπηρεσιών. -3. Τα Μεταφραστικά Γραφεία χρησιμοποιούν ιδιώτες ως μεταφραστές από πίνακα που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από τους επιτυχόντες σε ειδική γραπτή δοκιμασία [...]».

Γ. Με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, εκδόθηκε η υπ' αριθ. Φ093/3/ΑΣ1856/30.4.-19.5.1998 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «οργάνωση και λειτουργία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Β' 478), στην οποία ορίζεται ότι: «Η Μεταφραστική Υπηρεσία μεταφράζει και επικυρώνει έγγραφα πολιτών και Δημοσίων Υπηρεσιών σε (34) γλώσσες και κατανέμει τις εργασίες της ως εξής: -3. «Τμήμα επικυρώσεων» το οποίο επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων σε έγγραφα που εκδίδονται από όλες τις Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες, τηρώντας ειδικό Αρχείο με δείγματα υπογραφών, τα οποία ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς επίσης ελλήνων και ξένων υπηκόων. Επίσης επικυρώνει τις υπογραφές των διαπιστευμένων υπαλλήλων όλων των ξένων Διπλωματικών Αρχών στην Ελλάδα, καθώς και φωτοαντιγράφων που έχουν εκδοθεί από Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική

Αρχή και ξενόγλωσσων εγγράφων, εφόσον φέρουν την Θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης ή Προξενική Θεώρηση Ελληνικών Αρχών.

Η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ιδιώτες μεταφραστές βάσει πίνακα, οι οποίοι εργάζονται εκτός του χώρου της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και επιλέγουν οι ίδιοι ποιες ημέρες και πόσες φορές την εβδομάδα προσέρχονται για παραλαβή εγγράφων. Όλες οι μεταφράσεις δακτυλογραφούνται σε χαρτιά Α4, που φέρει τον τίτλο του Υπουργείου στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα. Η Μεταφραστική Υπηρεσία επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστή, τον οποίο χρησιμοποιεί η Υπηρεσία μας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απόδοση της μετάφρασης [...]».

6.2.4.2 Συνδυαστικά

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας εφαρμόζονται σε έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης και έχουν προέλθει από ημεδαπές διοικητικές αρχές (Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου). Όταν πρόκειται για τέτοια έγγραφα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, όχι όμως και από αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο (ΟΛΝΣΚ233/2000). Περαιτέρω, η επίσημη μετάφραση από την ελληνική σε ξένη γλώσσα, ή αντιστρόφως, δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου ή άλλου κειμένου, η οποία εκδίδεται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου αυτού και της υπ' αριθ. Φ093/3/ΑΣ1856/30.4.-19.5.1998 υπουργικής απόφασης αποτελεί δημόσιο έγγραφο κατά την έννοια της γενικής διάταξης του άρθρου 438 ΚΠολΔ, χωρίς αυτό το γεγονός να μεταβάλλεται επειδή η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ιδιώτες μεταφραστές, αφού σε αυτούς έχει ανατεθεί άσκηση δημόσιας υπηρεσίας, η δε μετάφραση την οποία συντάσσουν και για την οποία είναι υπεύθυνοι περιβάλλεται τις διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο. Συνεπώς, η παραπάνω επίσημη μετάφραση, ασχέτως του μεταφραστή εγγράφου, αποτελεί έγγραφο διοικητικής αρχής που δεν εξαιρείται από την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και, κατ' ακολουθία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο της μετάφρασης ή

από ακριβές αντίγραφο αυτής το οποίο έχει εκδώσει η Μεταφραστική Υπηρεσία. Υποχρέωση επικυρώσεως αυτού του αντιγράφου υπάρχει και όταν η μετάφραση έχει γίνει προς ξένη γλώσσα, αφού ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ρυθμίζει το θέμα της επικυρώσεως αντιγράφων χωρίς να διακρίνει μεταξύ εγγράφων συντεταγμένων στην ελληνική γλώσσα ή σε ξένη γλώσσα. Άλλωστε, για να εκδοθεί επικυρωμένο αντίγραφο, ο αρμόδιος κατά το νόμο υπάλληλος παραβάλλει το αντίγραφο προς το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο και βεβαιώνει με την υπογραφή του την προς τούτο συμφωνία (βλ. και άρθρο 14 του ν. 1599/1986, διατάξεις του οποίου περιέλαβε το άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση αυτού, και κατά την παράγραφο 3 εδάφιο δεύτερο, του οποίου «η επικύρωση γίνεται έπειτα από αντιπαραβολή με το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο που κατέχει ο ενδιαφερόμενος»). Η παραβολή αυτή δεν προϋποθέτει κατ' ανάγκην ανάγνωση, αλλά απαιτεί ταύτιση του περιεχομένου, η οποία είναι δυνατή και επί εγγράφων συντεταγμένων σε ξένη γλώσσα. Απαιτείται βέβαια, σε κάθε περίπτωση, ο υπάλληλος από τον οποίο ζητείται η επικύρωση να μπορεί να διαγνώσει ότι πρόκειται για έγγραφο ημεδαπής διοικητικής αρχής και, μάλιστα, πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι η αρμοδιότητα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας προς μετάφραση εγγράφων είναι διαφορετική από την αρμοδιότητά της προς επικύρωση, η οποία προβλέπεται από τις ίδιες διατάξεις και συνίσταται στην επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των οργάνων και των προσώπων που αναφέρονται σε αυτές.

Εν όψει των ανωτέρω, στο τιθέμενο ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κατά τα ως άνω αναλυτικώς εκτεθέντα. Συνακόλουθα και συμπερασματικά, οι μεταφράσεις κειμένων σύμφωνα με τους όρους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και κατ' αναλογική εφαρμογή των όσων ανωτέρω αναφέρθηκαν συνιστούν δημόσια έγγραφα κατά τις επιταγές του της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Τα όσα μόλις ανωτέρω αναφέρθηκαν είναι τουλάχιστον οξύμωρα και αντίθετα προς όσα αναφέρθηκε ότι ισχύουν στα ανωτέρω παραδείγματα περί διερμηνείας. Ενώ, δηλαδή, αναφορικά με τη διερμηνεία οι Δημόσιες Αρχές αρκούνται στην «εκ του προχείρου» και ανεξέλεγκτη διαμεσολάβηση του διερμηνέα όταν πρόκειται για τη μετάφραση, εμφανίζονται δυσχέρειες κωλύματα και τυπικότητες που δεν συνάδουν με την ελευθεριότητα που επιδεικνύεται συλλήβδην σε όλα τα ανωτέρω παραδείγματα.

Όσον αφορά τη μεν μετάφραση, υπάρχει μια *stricto sensu* εφαρμογή υφιστάμενων διατάξεων πλην μιας, για την οποία υπάρξει αναλυτική αναφορά στη συνέχεια. Εν συνεχεία, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, μέχρι την δημιουργία *ad hoc* διατάξεων για τη διερμηνεία, οι διατάξεις που αφορούν τη μετάφραση είναι εκείνες που κατ' αναλογία πρέπει να εφαρμόζονται.

6.3 Πώς μας βλέπουν οι αρμόδιοι φορείς

Στην έρευνα του Thomas Hammarberg, Επιτρόπου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe Commissioner for Human Rights), η οποία ακολούθησε την επίσκεψή του στην Ελλάδα, στις 8–10 Δεκεμβρίου 2008, αναφέρεται ότι η έλλειψη επαρκούς συστήματος διερμηνείας αποτελεί συστημικό πρόβλημα στο ελληνικό σύστημα παροχής ασύλου. Ήδη από το έτος 2001 το πρόβλημα είχε επισημανθεί από την ελληνική εθνική επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία δημόσια ανέφερε ότι η έλλειψη επίσημων κρατικών διερμηνέων στη διαδικασία χορήγησης ασύλου είναι ένα γεγονός το οποίο παραβιάζει τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εθνική επιτροπή πρότεινε στο Ελληνικό κράτος να υιοθετήσει νομική βοήθεια για τους αιτούντες άσυλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η Διεθνής Αμνηστεία (στη αναφορά/θέση της για την Ελλάδα, ήδη τον Απρίλιο 2008, αναφέρει ότι, λόγω της έλλειψης διερμηνείας και νομικών υπηρεσιών, οι αιτούντες άσυλο συχνά δίνουν συνέντευξη σε γλώσσα την οποία δεν κατανοούν και χωρίς προηγουμένως να τυγχάνουν συμβουλής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω συμβαίνουν παρότι έχει ενσωματωθεί η οδηγία 2005/85 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία υιοθετήθηκε με το π.δ. 90/2008 και αναφέρει ότι οι αιτούντες άσυλο δύνανται να αιτηθούν νομικής βοήθειας. Στην Ελλάδα η παροχή νομικής βοήθειας χορηγείται με έξοδα των αιτούντων. Παρόλα αυτά, μόνο κατά την ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του ΣτΕ παρέχεται νομική βοήθεια στους αιτούντες άσυλο.

Η ΕΕΔΑ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) παρατηρεί ότι η υφιστάμενη ποιότητα μετάφρασης ή διερμηνείας δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Βέβαια, το ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) δεν παραβλέπει το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν οι Αρχές να εκτιμήσουν την ακρίβεια της παρεχόμενης διερμηνείας σε αλλοδαπή γλώσσα. Εντούτοις, στο πλαίσιο του υπεύθυνου καθήκοντος που τους ανατίθεται, αποτελεί ευθύνη των Αρχών να

εξετάζουν και να εκφράζουν το αίτημα για διερμηνεία με σχολαστικότητα και ακρίβεια. Επίσης, η υποχρέωση των αρμόδιων αρχών δεν περιορίζεται στην υπόδειξη διερμηνέα. Οφείλουν, επιπλέον, όταν ενημερώνονται σε συγκεκριμένη περίπτωση, να ασκούν συγκεκριμένο μεταγενέστερο έλεγχο της ποιότητας της διερμηνείας που παρασχέθηκε. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι κατάλληλες. Από αυτή τη διαπίστωση δεν προκύπτει ότι το ΕΔΔΑ επιβάλλει συγκεκριμένο τρόπο διενέργειας της διερμηνείας ή της μετάφρασης. Σε υπόθεση που ήχθη ενώπιόν του, ο προσφεύγων είχε καταγγείλει ότι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρεχόμενη διερμηνεία δεν ήταν ταυτόχρονη, αλλά διαδοχική και συνθετική. Δεν περιελάμβανε, για παράδειγμα, τις ερωτήσεις προς τους μάρτυρες. Αυτό το γεγονός, από μόνο του, δεν αρκεί για να διαπιστωθεί παραβίαση της παραγράφου 3 δ) ή ε) του άρθρου 6 ΕΣΔΑ, αλλά πρέπει να συνεκτιμηθεί με άλλα γεγονότα. Τα πρακτικά της ακροαματικής διαδικασίας πιστοποιούσαν τη διαρκή παρουσία διερμηνέα, χωρίς να προσδιορίζουν την έκταση της παρεχόμενης διερμηνείας. Συνόψιζαν δε με λεπτομέρειες το περιεχόμενο των μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και τις διάφορες δηλώσεις του προσφεύγοντος και του συνηγόρου του, χωρίς να αποδεικνύουν ότι είχε υποβληθεί ένσταση ως προς την ποιότητα και την έκταση της διερμηνείας. Από το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι δεν προέκυψε πως ο προσφεύγων δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει τις μαρτυρικές καταθέσεις (ΕΔΔΑ, Shamayen και λοιποί κατά Γεωργίας και Ρωσίας, αρ. προσφ. 36378/02, 12.04.2005· ΕΔΔΑ, Kamasinski κατά Αυστρίας, *op. cit.*).

Αντίστοιχα, στην υπόθεση ΕΕπΔΑ, van Kuijk κατά Ελλάδος, αρ. προσφ. 14986/89, 03.07.1991, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχε ενημερωθεί για τους λόγους της σύλληψής της σε γλώσσα που κατανοούσε, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 ΕΣΔΑ, συνεπώς δεν είχε λάβει γνώση του περιεχομένου των ενταλμάτων σύλληψης παρά μόνο περιληπτικά, την επόμενη ημέρα της σύλληψής της, από άγνωστο πρόσωπο που εθελοντικά της μετέφρασε στα Γερμανικά και κατά προσέγγιση ορισμένα εδάφια των ενταλμάτων σύλληψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κρίνοντας ότι ο εν λόγω ισχυρισμός έθετε περίπλοκα πραγματικά και νομικά ζητήματα, δεν μπορούσε να τον κηρύξει προφανώς αβάσιμο, οπότε έκρινε παραδεκτό το συγκεκριμένο μέρος της προσφυγής. Τελικά, συνήφθη φιλικός διακανονισμός με το Κράτος, που της κατέβαλε το συνολικό ποσό των 25.000.000 δραχμών.

Κριτήριο για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών για το ΕΔΔΑ είναι αυτές να επιτρέπουν στον κατηγορούμενο να ασκήσει αποτελεσματικά τα υπερασπιστικά του δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 6 παρ. 1 και 3 α) και ε), το ΕΔΔΑ έχει επισημάνει ότι δεν απαιτείται η

μετάφραση όλων των εγγράφων της διαδικασίας. Η προφορική μετάφραση εγγράφων μπορεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Η μετάφραση όμως πρέπει να επιτρέπει στον κατηγορούμενο να γνωρίζει σε βάθος την εις βάρος του κατηγορία και να μπορεί να αμυνθεί, θέτοντας ιδίως στη γνώση του δικαστηρίου τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Αντίστοιχη είναι η προσέγγιση του ΕΔΔΑ στο πλαίσιο του άρθρου 5 παρ. 2 ΕΣΔΑ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 ΕΣΔΑ περιλαμβάνει την ελάχιστη εγγύηση ότι κάθε πρόσωπο που συλλαμβάνεται θα πληροφορείται το λόγο για τον οποίο στερείται την ελευθερία του. Η διάταξη αυτή αποτελεί εγγενές στοιχείο της προστασίας που παρέχει το άρθρο 5. Με την παράγραφο 2, το πρόσωπο που συλλαμβάνεται οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με τις βασικές πραγματικές και νομικές βάσεις της σύλληψής του σε απλή, όχι τεχνική, γλώσσα, την οποία να μπορεί να κατανοήσει, ώστε να μπορεί να αμφισβητήσει ενώπιον δικαστηρίου τη νομιμότητά της. Η ΕΕΔΑ, αν και αναγνωρίζει ότι η ελληνική νομοθεσία παρέχει ορισμένες εν δυνάμει ασφαλιστικές δικλίδες για την εξασφάλιση της ποιότητας της διερμηνείας και της μετάφρασης, εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της για την ποιότητα της παρεχόμενης μετάφρασης και διερμηνείας στη διαδικασία που ακολουθείται στην Ελλάδα. Τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στον δικαστηριακό – και μάλιστα σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας – όσο και στον αστυνομικό χώρο. Η ΕΕΔΑ παρατηρεί ότι, αν και είναι θετικό που ο ν. 4236/2014 εισάγει στην ελληνική έννομη τάξη νέες εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, εντούτοις δεν θεσμοθετεί το αναγκαίο πλαίσιο για τη διασφάλισή τους στην πράξη, θέτοντας έτσι τον πήχυ ψηλά σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες των αρμόδιων αρχών. Δυστυχώς, είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα στη διερμηνεία ενώπιον της δικαιοσύνης, ώστε η διερμηνεία ενώπιον των λοιπών δημόσιων αρχών του λιγότερο «σκληρού» κρατικού πυρήνα περνά σε δεύτερη μοίρα από το μικροσκόπιο της ΕΕΔΑ. Ωστόσο, και στον πιο αδαή καθίσταται σαφής η παντελής έλλειψη πλαισίου λειτουργίας «διερμηνείας».

6.4 Δυσδιάκριτη Διάκριση ανάμεσα σε «διερμηνεία» και «μεταφραστική»

Η έννοια που κατασημαίνει ο όρος «διερμηνεία» δεν είναι ταυτόσημη με την έννοια που κατασημαίνει ο όρος «μετάφραση». Κατά ευτυχή συγκυρία, η Οδηγία 2010/64/ΕΕ προβαίνει σε αυτή την ουσιώδη διάκριση. Μάλιστα, στην απόφαση του 43 ΕΔΔΑ, Kamasinski κατά Αυστρίας, ορ. cit. Και ΕΔΔΑ, Husain κατά Ιταλίας, αρ.αποφ. 18913/03, 24.02.2005. καθώς και ΕΔΔΑ, Galliani κατά Ρουμανίας, αρ. αποφ. 69273/01, 10.06.2008, το Δικαστήριο επισημαίνει τη διάκριση. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 ΚΠΔ: «Αν περάσει άπρακτη προθεσμία

στην οποία ο διερμηνέας θα πρέπει να παραδώσει τη μετάφραση ή αν αυτός που διορίστηκε ασκεί τα έργα του κατά τρόπο ανεπαρκή ή αμελή, παύεται ο διερμηνέας που είχε διοριστεί και διορίζεται άλλος» σύμφωνα με το άρθρο 226 ΠΚ: «Όποιος διερμηνέας εν γνώσει εκθέτει με όρκο ψέματα ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών» σύμφωνα με το άρθρο 236 ΚΠΔ: «Ο διερμηνέας, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, οφείλει να ορκιστεί, ότι θα μεταφράσει με ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση ή, αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 237, τα έγγραφα» ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 233 παρ. 1 και 236Α παρ. 3 ΚΠΔ, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αντιρρήσεις όταν η ποιότητα «της διερμηνείας ή της μετάφρασης» εγγράφων ή χωρίων εγγράφων δεν είναι επαρκής.

Πρέπει, βεβαίως, να επισημανθεί ότι πολύ λίγες υποθέσεις άγονται ενώπιον της δικαιοσύνης για τέτοια ζητήματα. Το ΔΕΚ επισημαίνει ότι, από το ίδιο το γράμμα του άρθρου 2 της οδηγίας 2010/64 που διέπει το δικαίωμα σε διερμηνεία, προκύπτει ότι αυτό, «αντίθετα προς το άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας που αφορά τη γραπτή μετάφραση ορισμένων ουσιωδών εγγράφων, αναφέρεται στην προφορική διερμηνεία όσων διατυπώνονται προφορικώς». Η ίδια η ΕΕΔΑ παρατηρεί ότι το ελληνικό δίκαιο δεν διακρίνει μεταξύ «διερμηνείας» και «μετάφρασης», «διερμηνέα» και «μεταφραστή». Η σύγκριση μεταξύ των δύο αυτών ιδιοτήτων δεν αποτελεί απλώς τυπικό, αλλά ουσιαστικό πρόβλημα, στο μέτρο που οι διερμηνείς και μεταφραστές διαθέτουν ουσιωδώς διαφορετικές δεξιότητες και διαφορετική επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση και, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν διαφορετικούς ρόλους στην διαδικασία ενώπιον των Αρχών. Επ' ευκαιρία του ν. 4136/2014, θα μπορούσε να είχε συμπεριληφθεί αυτή η αναγκαία διάκριση στον ΚΠΔ, πράγμα που, ωστόσο, δεν συνέβη. Η ΕΕΔΑ συνιστά τη διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων των διερμηνέων και μεταφραστών, κατά τρόπο ώστε να μην συγχέονται οι ρόλοι τους. Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η τροποποίηση/προσαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΚΠΔ. Διαμέσου αυτών των διατάξεων, οι οποίες είναι συστηματοποιημένες και εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας κανόνων διερμηνείας, θα μπορούσε να γίνει το πρώτο βήμα για την ορθολογική αντιμετώπιση της διερμηνείας από την ελληνική έννομη τάξη.

6.4. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δείχνει το δρόμο προς την Οργάνωση Κοινοτικής Διερμηνείας

6.4.1. Διορισμός διερμηνέα από πίνακα

Σύμφωνα με το άρθρο 233 παρ. 2 ΚΠΔ: «Ο διορισμός του διερμηνέα γίνεται από πίνακα που καταρτίζεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα του μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου από πρόσωπα που διαμένουν ή εργάζονται στην έδρα του και κατά προτίμηση από δημοσίους υπαλλήλους».

Δικαιοπολιτικά, η εν λόγω διάταξη, μολονότι μιας κάποιας ηλικίας, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Η ΕΕΔΑ παρατηρεί όμως ότι, ενώ ο νόμος προβλέπει ότι μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατόν να διορισθεί διερμηνέας από εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό πίνακα, μπορεί να διορισθεί διερμηνέας και πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν. Στην πράξη αυτό τείνει να γίνει ο κανόνας. Για λόγους οικονομίας της δίκης, ιδίως δε σε περιπτώσεις όπου η γλώσσα την οποία κατανοεί ο κατηγορούμενος είναι λιγότερο γνωστή, ο ίδιος ο κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος του καλούνται να βρουν διερμηνέα. Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα να αναζητείται διερμηνέας του διερμηνέα από τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η εν λόγω πρακτική δεν διασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ΕΕΔΑ καλεί στην τήρηση του γράμματος του νόμου, που προϋποθέτει τη συρροή δύο προϋποθέσεων για την παράκαμψη του καταλόγου: α) το εξαιρετικά επείγον της περίπτωσης, και β) την αδυναμία διορισμού διερμηνέα από τον πίνακα. Στην περίπτωση όπου είναι αναγκαίος ο διορισμός διερμηνέα εκτός καταλόγου, τότε είναι αναγκαίο να ακούγονται πριν τον διορισμό τόσο ο εισαγγελέας όσο και ο ίδιος ο κατηγορούμενος (ΔΕΕ, Απόφαση της 05.10.2015, C-216/14, Gavril Conaci, αδημοσίευτη).

Επίσης, χαρακτηριστική είναι η διάταξη του άρθρου 236 παρ. 1 ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία «Ο διερμηνέας, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, οφείλει να ορκιστεί στο ιερό ευαγγέλιο ενώπιον εκείνου που τον διόρισε, ότι θα μεταφράσει με ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση [...]». Εξάλλου, η ΕΕΔΑ θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση αποφάσεις σαν την ΑΠ 316/2010. Στην εν λόγω περίπτωση, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η μη διερμηνεία ή η ατελής διερμηνεία στον κατηγορούμενο όλων όσων έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας από την ελληνική γλώσσα στη γλώσσα που αυτός ομιλεί και αντίστροφα αποτελεί παραβίαση των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων και επιφέρουν απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 εδ. δ' ΚΠΔ. Συγκεκριμένα, από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης δεν προέκυπτε ότι είχαν διερμηνευθεί στον κατηγορούμενο όλα

όσα είχαν λάβει χώρα στο ακροατήριο. Ειδικότερα, δεν προέκυπτε ότι είχαν διερμηνευθεί μέσω του διερμηνέως τούτου στον κατηγορούμενο από την Ελληνική στην Αγγλική οι καταθέσεις των μαρτύρων, τα αναγνωσθέντα έγγραφα, η πρόταση του Εισαγγελέως περί της ενοχής και της ποινής, η απόφαση περί της ενοχής και της ποινής, με αποτέλεσμα την απόλυτη ακυρότητα της επ' ακροατηρίου διαδικασίας.

Εκείνα το οποία μπορεί κάποιος να κρατήσει από το συνδυασμό αυτών των διατάξεων, οι οποίες είναι από τις ελάχιστες στην ελληνική έννομη τάξη που αναφέρονται συστηματικά και αμιγώς σε ζητήματα διερμηνείας, είναι τα εξής: α. Προβλέπεται η ύπαρξη καταλόγου διερμηνέων, προφανώς ο κατάλογος αυτός διακρίνει γλώσσες και προϋποθέτει την ύπαρξη τυπικών προσόντων προκειμένου κάποιος να συμπεριληφθεί σε αυτόν. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς σε μια «λίστα» πιστοποιημένων ή διαπιστευμένων διερμηνέων. Υπάρχει μια προηγούμενη μορφή ελέγχου των τυπικών προσόντων του «διερμηνέα» και υπάρχει και η δυνατότητα ανεύρεσής του. Προφανώς αυτό το σκοπό εξυπηρετεί ο κατάλογος.

Β. Η ορκοδοσία του διερμηνέως έχει ως μοναδικό στόχο τη «δέσμευσή του υπό καθεστώς όρκου και την υπαγωγή του σε περίπτωση εκ προθέσεως μη ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων του στο ποινικό αδίκημα της ψευδορκίας. Μολονότι δικαιολογικά ορθή, η σκέψη θέσπισης μιας, τρόπον τινά, κύρωσης για το διερμηνέα, η εφαρμογή της είναι μάλλον ατυχής και παρωχημένη. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάριν, ακόμα και η εξ αμελείας μη ορθή διερμηνεία να επισείει κάποια κύρωση, λ.χ. τη διαγραφή από τους καταλόγους.

Ελλείπει άλλο ένα στοιχείο το οποίο θα καθιστούσε λειτουργική την επιλογή διερμηνέως από πίνακα και τουλάχιστον ανεκτό το σύστημα επιλογής που καθιερώνει ο ΚΠΔ. Τούτο θα ήταν η καταβολή αξιοπρεπούς αμοιβής στο διερμηνέα, ανάλογη της ωριαίας αντιμισθίας της ελεύθερης αγοράς, και προφανώς ανάλογη των τυπικών προσόντων αλλά και της σπανιότητας της γλώσσας.

6.4.2 Οι «ελάχιστα γνωστές γλώσσες»

Η ΕΕΔΑ εφιστά ιδίως την προσοχή στο ζήτημα της διερμηνείας σε λιγότερο γνωστές γλώσσες. Σύμφωνα με το άρθρο 238 ΚΠΔ «Όταν η γλώσσα είναι ελάχιστα γνωστή, μπορεί στην ανάγκη να διοριστεί διερμηνέας του διερμηνέα». Στην πράξη, συχνά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 238 ΚΠΔ για γλώσσες που δεν είναι «ελάχιστα» γνωστές, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη περιστάσεις όπως τις διογκούμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, δεν μπορούν να θεωρούνται «ελάχιστα

γνωστές» γλώσσες που άλλοτε πιθανόν θα μπορούσαν. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 2 ΚΠΔ, κατ' εξαίρεση, όταν ένας μάρτυρας ή κατηγορούμενος αγνοεί την ελληνική γλώσσα και αποδεικνύεται ότι δεν είναι εύκολος ο διορισμός κατάλληλου διερμηνέα, μπορεί κατά την ανάκριση να δώσει γραπτή κατάθεση ή απολογία σε ξένη γλώσσα. Η ΕΕΔΑ επισημαίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να γίνεται σεβαστό το γράμμα των ως άνω διατάξεων, ώστε να διορίζεται διερμηνέας του διερμηνέα μόνο στις «ελάχιστα γνωστές γλώσσες». Συστήνεται να γίνεται «συσταλτική» ερμηνεία του όρου «γλώσσα [...] ελάχιστα γνωστή», ώστε η απόφαση για το αν θα θεωρηθεί μια γλώσσα ως «γλώσσα [...] ελάχιστα γνωστή» να λαμβάνεται με συνεκτίμηση όλων των περιστάσεων και να μη σχετίζεται απλώς και μόνον με την απόσταση μεταξύ των χωρών, όπου αυτή ομιλείται. Η πολύχρονη παρουσία μεταναστών και προσφύγων από συγκεκριμένες χώρες στη χώρα μας ενδεχομένως να αποτελεί στοιχείο, για να μη θεωρηθεί μια γλώσσα ως «γλώσσα [...] ελάχιστα γνωστή». Η ΕΕΔΑ συνιστά την παροχή επίσημης εκπαίδευσης από την Πολιτεία στους νέους μετανάστες που ήδη χρησιμοποιούνται από ΜΚΟ στον τομέα της διερμηνείας και μετάφρασης, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες μετάφρασης και διερμηνείας στις άλλοτε ελάχιστα γνωστές γλώσσες.

6.4.3. Αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων

Σύμφωνα με το άρθρο 233 παρ. 1 ΚΠΔ, εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνεται χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του διερμηνέα κριθεί από τον εξετάζοντα απαραίτητη. Η διάταξη αυτή εισήχθη στον ΚΠΔ πρόσφατα με τον ν. 4236/2014. Η χρησιμότητα της χρήσης τεχνολογίας επικοινωνιών επιτείνεται στις περιπτώσεις των «ελάχιστα γνωστών» γλωσσών. Μπορεί να εξασφαλίζει, δε, τη διερμηνεία σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Η δυνατότητα όμως εφαρμογής της ως άνω πρόβλεψης στην πράξη είναι απολύτως περιορισμένη. Κατά τη διάρκεια της προδικασίας θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει χρήση τηλεφώνου προς διευκόλυνση της διερμηνείας, αλλά στην αίθουσα του ακροατηρίου καμία δυνατότητα περαιτέρω τεχνολογικής υποστήριξης δεν υφίσταται. Η ΕΕΔΑ παρατηρεί, επίσης, ότι εξίσου σημαντική είναι η χρήση τεχνολογικών μέσων για την καταγραφή της παρεχόμενης διερμηνείας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Η ΕΕΔΑ συνιστά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης και για τον έλεγχο των υπηρεσιών αυτών, κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται πληρέστερα τα δικαιώματα του κατηγορουμένου.

6.4.4. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ ορίζει τα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση στα σχετικά με την Οδηγία ζητήματα, προβλέποντας ότι τα κράτη μέλη ζητούν από τους υπευθύνους για την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων και των δικαστικών υπαλλήλων που συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιομορφίες της επικοινωνίας με συνδρομή διερμηνέα, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική και πραγματική επικοινωνία. Το άρθρο 8 του ν. 4236/2014 ενσωματώνει τη σχετική ρύθμιση αυτούσια. Η ΕΕΔΑ επισημαίνει ότι εξίσου σημαντική είναι η εκπαίδευση και των υπαλλήλων της Διοίκησης, ιδίως δε της Αστυνομίας, στα σχετικά θέματα. Η ΕΕΔΑ συνιστά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων, των αστυνομικών και των λοιπών υπαλλήλων της Διοίκησης. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την κατάρτιση των νέων επαγγελματιών όσο και τη συνεχή εκπαίδευση όσων ήδη υπηρετούν.

6.4.5 Μεταφραστές και Διερμηνείς: Γενικό θεσμικό πλαίσιο

Κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 233 ΚΠΔ, όπως αυτή προστέθηκε στον ΚΠΔ, με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4236/2014, η υπ' αριθμ. 67299-ΦΕΚ Β' 2711/10.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζει τα προσόντα των προσώπων που μπορούν να περιληφθούν στον πίνακα διερμηνέων. Η ΕΕΔΑ εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρκεί για την εισαγωγή στον πίνακα διερμηνέων. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία μόνο πλευρά του συνολικότερου προβλήματος στην ποιότητα του ελληνικού συστήματος δικαστικών διερμηνέων και μεταφραστών. Οι ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές που εξασφαλίζει η Πολιτεία στους διερμηνείς και μεταφραστές δεν είναι ικανές να προσελκύουν επαγγελματίες με υψηλά προσόντα. Αυτό δημιουργεί δύο ταχύτητες στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε η ποιοτική μετάφραση να γίνεται προσιτή στους έχοντες ιδίους πόρους για να την εξασφαλίσουν. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι δεν υφίσταται πρόβλεψη ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το σύστημα διερμηνείας και μετάφρασης απαιτεί συνολικό εξορθολογισμό στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ, «Προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια της διερμηνείας και της μετάφρασης, καθώς και αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτές, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη θέσπιση μητρώου ή μητρώων ανεξάρτητων

μεταφραστών και διερμηνέων με προσήκοντα προσόντα. Μόλις ολοκληρωθεί η θέσπιση του μητρώου ή των μητρώων, τα στοιχεία αυτά, εφόσον απαιτείται, διατίθενται στους συνηγόρους και τις αρμόδιες αρχές». Παρά την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4236/2014, η Πολιτεία δεν προέβη ακόμα στη σύσταση εθνικού μητρώου, αναγκαίου για τη διασφάλιση τόσο της ποιότητας της μετάφρασης και διερμηνείας αλλά και της παροχής των υπηρεσιών αυτών στον αναγκαίο τόπο και χρόνο. Η ΕΕΔΑ συνιστά την αναδιαμόρφωση του συνολικού θεσμικού πλαισίου που διέπει το σύστημα μεταφραστών και διερμηνέων στην Ελλάδα με σκοπό την εμπέδωση των μεταφραστών και διερμηνέων ως θεσμικών εγγυητών μιας ορθής επικοινωνίας.

Απαιτείται:

- Θέσπιση εθνικού μητρώου μεταφραστών και εθνικού μητρώου διερμηνέων, ικανών να διασυνδέονται με τα αντίστοιχα μητρώα ανά την ΕΕ και να εγγυώνται την προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχουν.

- Θεσμοθέτηση συστήματος διαπίστευσης των μεταφραστών και διερμηνέων, με τη συμμετοχή τόσο επαγγελματιών του χώρου όσο και δικαστικών και πανεπιστημιακών.

- Εξασφάλιση επίσημης κατάρτισης από την Πολιτεία και διαρκούς εκπαίδευσης των μεταφραστών και διερμηνέων.

- Διασφάλιση ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών αφενός μέσω της εποπτείας του επίπεδου γλωσσικών γνώσεων και γνώσεων τομέα (π.χ. ιατρική, νομική, τεχνολογία, διοίκηση, μετανάστευση, άσυλο) και ικανότητας πολιτισμικής διαμεσολάβησης του μεταφραστή και διερμηνέα, αφετέρου μέσω της αναθεώρησης των μεταφράσεων/ελέγχου της διερμηνείας.

6.4.6 Άτομα με αναπηρίες

Ο ν. 4236/2014 αναγνωρίζει ρητά ότι το δικαίωμα σε διερμηνεία περιλαμβάνει την προσήκουσα συνδρομή σε άτομα με πρόβλημα ακοής ή ομιλίας. Η ΕΕΔΑ παρατηρεί βέβαια ότι η νέα νομοθεσία δεν προβλέπει ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με το δικαίωμα αυτό. Στο ελληνικό ποινικό δικονομικό δίκαιο (άρθρο 227 ΚΠΔ) προβλέπεται ειδική διαδικασία για την εξέταση κουφού ή άλαλου ή κωφάλαλου ως κατηγορουμένου⁵¹. Η πρόβλεψη αυτή δεν αρκεί, για να εγγυηθεί την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.. Αν ένας κουφός ή άλαλος ή κωφάλαλος πρόκειται να εξεταστεί ως μάρτυρας ή ως κατηγορούμενος, η

εξέτασή του γίνεται ως εξής: Όλες οι ερωτήσεις και οι τυχόν παρατηρήσεις δίνονται στον κουφό, αφού καταγραφούν από το γραμματέα της ανάκρισης ή του δικαστηρίου, ενώ οι απαντήσεις δίνονται από αυτόν προφορικά. Στον άλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις δίνονται προφορικά και αυτός απαντά γραπτώς. Στον κωφάλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις δίνονται γραπτώς και αυτός απαντά με τον ίδιο τρόπο. Στο ακροατήριο οι γραπτές απαντήσεις που δόθηκαν από τον άλαλο ή από τον κωφάλαλο, αφού μονογραφηθούν από τον πρόεδρο και το γραμματέα, καταγράφονται στα πρακτικά και συνοδεύουν τη δικογραφία. Αν ο κουφός ή ο άλαλος ή ο κωφάλαλος δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει, όποιος διεξάγει την ανάκριση ή διευθύνει τη συζήτηση διορίζει έναν ή δύο διερμηνείς που, αν είναι δυνατό, εκλέγονται κατά προτίμηση μεταξύ των προσώπων που συνήθισαν να συνεννοούνται με τον κουφό, τον άλαλο ή τον κωφάλαλο. Κατά τα άλλα τηρούνται αν είναι δυνατόν οι διατάξεις του κώδικα που αναφέρονται στους διερμηνείς.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία προβλέπει στο άρθρο 13 ότι «Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν στα ΑμεΑ την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε ίση βάση με τους άλλους, συμπεριλαμβανομένης και της πρόβλεψης της κατάλληλης διαδικαστικής και ηλικιακής προσαρμογής, για να διευκολύνουν τον αποτελεσματικό ρόλο τους ως άμεσων και έμμεσων συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων και ως μαρτύρων, σε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των ανακριτικών και άλλων προκαταρκτικών σταδίων». Σε συνδυασμό με τη διάταξη αυτή, το άρθρο 21 της ίδιας Σύμβασης προβλέπει ότι «Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και γνώμης, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας να αναζητούν, να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες σε ίση βάση με τους άλλους και μέσω όλων των ειδών επικοινωνίας της επιλογής τους, [...] αποδέχονται και να διευκολύνουν τη χρήση των νοηματικών γλωσσών, Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, και όλων των άλλων προσβάσιμων μέσων, μεθόδων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής των ΑμεΑ σε επίσημες συνδιαλλαγές». Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της Σύμβασης «Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των ΑμεΑ στη δικαιοσύνη, τα Κράτη Μέρη θα παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευση σε όσους εργάζονται στον τομέα διοίκησης της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και του σωφρονιστικού προσωπικού».

Η ΕΕΔΑ προτείνει:

- Θέσπιση εθνικού μητρώου διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, συστήματος Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, ικανού να διασυνδέεται και με τα αντίστοιχα μητρώα ανά την ΕΕ και να εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

- Θεσμοθέτηση συστήματος διαπίστευσης των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, συστήματος Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, με τη συμμετοχή τόσο επαγγελματιών του χώρου όσο και δικαστικών και πανεπιστημιακών.

- Εξασφάλιση επίσημης κατάρτισης από την Πολιτεία και διαρκούς εκπαίδευσης των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, συστήματος Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας.

- Διασφάλιση ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών αφενός μέσω της εποπτείας του επίπεδου γλωσσικών γνώσεων και γνώσεων τομέα (π.χ. ιατρική, νομική, τεχνολογία) και ικανότητας πολιτισμικής διαμεσολάβησης των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, συστήματος Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, αφετέρου μέσω της αναθεώρησης/ελέγχου της διερμηνείας.

6.5 Συμπερασματικά

Η επικοινωνία με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες ενός προσώπου που αγνοεί την ελληνική γλώσσα ουσιαστικά επαφίεται στην βούληση των μερών (συναλλασσόμενου και υπαλλήλου) καλόπιστα να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. Ο υπάλληλος δεν δικαιούται βασιζόμενος σε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να επικοινωνήσει σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής. Και τούτο συμβαίνει μολονότι μπορεί να έχει διοριστεί διαθέτοντας ως τυπικό προσόν διορισμού την επάρκεια μιας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών. Η διαμεσολάβηση διερμηνέα στις πλείστες των περιπτώσεων επαφίεται στη δυνατότητα και την πρόνοια του συναλλασσομένου να ζητήσει ο ίδιος τη συνδρομή του, η οποία συνήθως γίνεται από φιλικό πρόσωπο. Ο διερμηνέας είναι ανύπαρκτος νομικά, δεν δεσμεύεται και συνεπώς δύναται να αυθαιρετήσει. Το νομοθετικό πλαίσιο που προτείνεται θα πρέπει να βρίσκεται σε συνέχεια του κανονιστικού πλαισίου της υφισταμένης Δικαστηριακής Διερμηνείας και των όποιων μελλοντικών τροποποιήσεων που αυτή θα έχει. Η αντιμετώπιση του διερμηνέα ως μεταφραστή παρά τα εγγενή προβλήματα είναι στην παρούσα φάση μάι λύση ανάγκης εξαιτίας των ουσιαστικών ελλείψεων.

7 «Διαμεσολάβηση» ή «κοινοτική διερμηνεία»;

Είναι γεγονός ότι στη νομοθεσία, αλλά και στη βιβλιογραφία, παρατηρείται μια σύγχυση μεταξύ των εννοιών «διαμεσολάβηση», άλλως «(δια)πολιτισμική (δια)μεσολάβηση», και «διερμηνεία», ενίοτε «διαπολιτισμική διερμηνεία», για τις διαφορές των οποίων έχει κάνει διεξοδικά λόγο η Αποστόλου (2015: 48–72), η οποία μάλιστα (Αποστόλου 2015: 60) διερωτάται γιατί να χρησιμοποιείται ο προσδιορισμός «διαπολιτισμική» για να δηλώσει τη διερμηνεία, αφού η τελευταία είναι από τη φύση της μια άκρως διαπολιτισμική διαδικασία. Ωστόσο, η άποψή μας είναι ότι ο όρος «διαπολιτισμική διερμηνεία» δικαιολογείται στις περιπτώσεις όπου οι πολιτισμοί των μετεχόντων είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, ώστε να μην αρκεί απλώς η γλωσσική διαμεσολάβηση. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της πληρέστατης κάλυψης του ζητήματος της διάκρισης των όρων στην ελληνόγλωσση και διεθνή βιβλιογραφία, σε αυτή τη μελέτη θα αρκεστούμε απλώς στον ισχυρισμό ότι ένα νομοθέτημα που θα διέπει την κατάρτιση και επιλογή κοινοτικών διερμηνέων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλείει την προτίμηση διερμηνέων που διαθέτουν, πέραν της απαιτούμενης κατάρτισης η οποία ασφαλώς πρέπει να είναι πολύ ευρύτερη από την «ικανοποιητική γνώση δύο γλωσσών» (Αποστόλου 2015: 66), και προσόντα πολιτισμικού διαμεσολαβητή· να είναι, δηλαδή, επιπλέον σε θέση να επιτελούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες (Αποστόλου 2015: 61) αποστολές:

- να λειτουργούν ως δεσμοί επικοινωνίας μεταξύ (δημοσίων/ιδιωτικών) υπηρεσιών και της κοινότητας των μεταναστών
- να διευκολύνουν, μέσω της παροχής πληροφοριών, την πρόσβαση σε πάσης φύσεως υπηρεσίες
- να παρέχουν υποστήριξη και ενθάρρυνση ούτως ώστε οι αλλοδαποί να μπορούν να προωθούν τις δικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα
- να παράγουν υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τις δημόσιες υπηρεσίες όσο και από την μειονοτική/μεταναστευτική κοινότητα για την προώθηση της διαπολιτισμικής συνειδητότητας.

8 Τελικό Συμπέρασμα – Πρόταση νομοσχεδίου

Δεδομένων των ανωτέρω, η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να εκπονήσει μια νομοθετική πρόταση που θα καλύπτει: α) όλους τους βιοτικούς τομείς οι οποίοι συζητήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες της μελέτης μας, τ.έ. δημόσιες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών αρχών, των λιμενικών αρχών, των κέντρων πρώτης υποδοχής –ΚΕΠΥ), και β) όλα τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχει ο κοινοτικός διερμηνέας, τόσο σε σχέση με τη γλωσσική του κατάρτιση και εκπαίδευση σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όσο και σε σχέση με άλλες, ευρύτερα πολιτισμικές, δεξιότητες που θα συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα ώστε να του ανατεθεί δεδομένο διερμηνευτικό έργο.

Η νομοθετική μας πρόταση θα λαμβάνει υπόψη, πέρα από τα προαναφερθέντα διεθνή και νομικά κείμενα και τις εκθέσεις θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διάφορες χρήσιμες εννοιολογικές διακρίσεις και προτάσεις σχετικές με την εκπαίδευση διερμηνέων και την κατοχύρωση των νομικών δικαιωμάτων των χρηστών των υπηρεσιών διερμηνείας, που αντλούνται από διάφορα διεθνή – νομικά ή μη – κείμενα, μεταξύ των οποίων:

- τη διάκριση μεταξύ «γλωσσικής κοινότητας (language community)» και «γλωσσικής ομάδας (language group)», την οποία προτείνει το άρθρο 1 της Παγκόσμιας Διακήρυξης Γλωσσικών Δικαιωμάτων (UNESCO 1996: 4). Συγκεκριμένα: «Η παρούσα Διακήρυξη θεωρεί γλωσσική κοινότητα κάθε ανθρώπινη κοινωνία που έχει ιστορικά εγκατασταθεί συγκεκριμένο εδαφικό χώρο, είτε αυτός έχει αναγνωριστεί είτε όχι, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως λαός και έχει αναπτύξει κοινή γλώσσα ως φυσικό μέσο επικοινωνίας και πολιτισμικής συνοχής μεταξύ των μελών της. [...]. Η παρούσα Διακήρυξη θεωρεί *γλωσσική ομάδα* κάθε ομάδα προσώπων που μοιράζονται την ίδια γλώσσα η οποία είναι εγκατεστημένη στον εδαφικό χώρο άλλης γλωσσικής κοινότητας αλλά χωρίς να διαθέτει ιστορικά ερείσματα αντίστοιχα με εκείνα της εν λόγω κοινότητας. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι απελαθέντες, και τα μέλη μιας διασποράς.»
- τα άρθρα 10, 11 και 12 (κατοχύρωση γλωσσικών δικαιωμάτων στη δημόσια σφαίρα), 15–22 (κατοχύρωση γλωσσικών δικαιωμάτων στις δημόσιες υπηρεσίες), 23–30 (κατοχύρωση γλωσσικών δικαιωμάτων στην εκπαίδευση), και 47–52 (κατοχύρωση γλωσσικών

δικαιωμάτων στον κοινωνικοοικονομικό βίο) της Παγκόσμιας Διακήρυξης Γλωσσικών Δικαιωμάτων (UNESCO 1996: 6–13).

- τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2015: 23–28) σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών διερμηνείας (και μετάφρασης, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης), με αναλογική εφαρμογή τους στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης.
- τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011: 15–16) σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών διερμηνείας (και μετάφρασης, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης), με αναλογική εφαρμογή τους στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (5-10-1961) (APOSTILLE)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Η Σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση/Apostille) είναι η σφραγίδα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με την Σύμβαση Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (5-10-1961), να τεθεί στα δημόσια έγγραφα από το Κράτος που τα έχει συντάξει, προκειμένου να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και ενδεχομένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. Η χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα δημόσια έγγραφα μεταξύ οποιουδήποτε Κράτους έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση αυτή και οποιωνδήποτε Κρατών δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση κατά της προσχώρησης του.(βλ. κατάλογο κρατών που έχουν προσχωρήσει στην σύμβαση). Η χώρα μας κύρωσε την ανωτέρω Σύμβαση με τον νόμο 1497/1984 – ΦΕΚ Α΄ 188/27-11-1984. Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι απαραίτητη η ύπαρξη δείγματος υπογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο, με εξαίρεση

τα έγγραφα που φέρουν την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) ΠΠ1, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ΠΔ 150/2001 – ΦΕΚ 125 Α΄/25-6-2001.

Ως δημόσια έγγραφα κατά τη Σύμβαση θεωρούνται:

- τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή·
- τα διοικητικά έγγραφα·
- τα συμβολαιογραφικά έγγραφα·
- οι επίσημες βεβαιώσεις που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (βεβαιώσεις-θεωρήσεις-επικυρώσεις).

Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε Κράτος μη μέλος της Σύμβασης της Χάγης (Επισημείωση/Apostille) ή σε Κράτος για το οποίο η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις, ακολουθείται η οδός της επικύρωσης των εγγράφων αυτών από τα εποπτεύοντα Υπουργεία και στην συνέχεια από το ΥΠ.ΕΞ.

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/7-6- 2010 (του ιδρυτικού νόμου 2503/1997 – ΦΕΚ 107 Α΄), καθώς και του ν. 1497/1984 - ΦΕΚ Α΄ 188/27-11-1984, ο οποίος και κύρωσε την Σύμβαση της Χάγης, οι αρχές που χορηγούν την Επισημείωση του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης είναι:

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Επισημειώνουν τα δημόσια διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του νομού που δεν περιέχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, τα έγγραφα των νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα έγγραφα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Επισημειώνουν τα έγγραφα των υπηρεσιών της περιφέρειας.

3. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

Επισημειώνουν τα δικαστικής φύσεως έγγραφα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ

- Συμπλήρωση των δέκα (10) αριθμημένων τυποποιημένων στοιχείων πληροφοριών. Κάθε στοιχείο πρέπει να συμπληρώνεται στο βαθμό που είναι διαθέσιμη η σχετική πληροφορία. Κανένα στοιχείο δεν πρέπει να μείνει κενό, ενώ εάν κάποιο στοιχείο δεν ισχύει, θα πρέπει να αναγράφεται ως «μη εφαρμόσιμο».
- Γλώσσα των προστιθέμενων πληροφοριών Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να συμπληρώσει τα δέκα (10) αριθμημένα τυποποιημένα στοιχεία πληροφοριών στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γλώσσα της Αρμόδιας Αρχής (εφόσον δεν είναι καμία από αυτές τις δύο) ή και σε άλλη γλώσσα. Γενικά ενθαρρύνεται η συμπλήρωση στα αγγλικά ή στα γαλλικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η επισημείωση έχει ισχύ στην αλλοδαπή. (βλ. Συμπεράσματα και Συστάσεις, αριθ.90 της Ειδικής Επιτροπής, 2009). Ο τίτλος (Apostille, Convention de la Haye 5 Octobre 1961) πρέπει να αναφέρεται στην γαλλική γλώσσα.
- Ηλεκτρονική Επισημείωση (e-APP) Από τον Απρίλιο του 2006 έχει εκδοθεί εγχειρίδιο σχετικό με την ηλεκτρονική σφραγίδα επισημείωσης της Χάγης, το οποίο μετονομάστηκε (e-Apostille). Από το 2012 άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά από αρκετά Κράτη μέλη της Σύμβασης. Το πρόγραμμα προσφέρει ασφάλεια, απλούστευση διαδικασιών και οικονομία, σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης. Το ηλεκτρονικό πιλοτικό πρόγραμμα (e-App) αποτελείται από δύο διαφορετικές πλατφόρμες: α). Την έκδοση ηλεκτρονικών Apostille χρησιμοποιώντας την τεχνολογία PDF ως προς την έκδοση και την υπογραφή με την βοήθεια ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού. β). Δυνατότητα κάθε Αρμόδιας Αρχής να καταγράψει όλες τις επισημειώσεις που αυτή εκδίδει, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν εκδοθεί σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, σ έναν ηλεκτρονικό κατάλογο. Με αυτόν τον τρόπο μία εκδούσα αρχή μπορεί να ελέγξει την προέλευση του σχετικού Apostille άλλης αρχής. Το ηλεκτρονικό Apostille συμβάλλει αποτελεσματικά στην λύση μελλοντικών προβλημάτων (όπως επισημείωση ηλεκτρονικά

εκδιδόμενων εγγράφων, κ.τ.λ.). Η χώρα μας δέχεται τα ηλεκτρονικά Apostille των Κρατών που τα εφαρμόζουν και δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις σχετικά με αυτά.

Γ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

-Αλλοδαπά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια έγγραφα Γίνονται δεκτά εφόσον φέρουν την επιστημείωση Apostille, όταν η χώρα προέλευσής τους είναι μέλος της Σύμβασης της σφραγίδας της Χάγης, ή στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση του Έλληνα Πρόξενου (ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/25014 (ΠΕ)/11-2-2013, ΑΔΑ: ΒΕΔΓΧ-ΙΟΨ).

-Μεταφράσεις Αλλοδαπών Εγγράφων (μεταφράζονται ΜΟΝΟ αν είναι επιστημειωμένα από τη χώρα προέλευσής τους ή φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας αυτής)

Επίσημη μετάφραση γίνεται από:

1. Μεταφραστική υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών
2. Δικηγόρο που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι επί του εγγράφου ή της μετάφρασης.
3. Πτυχιούχος του μεταφραστικού τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου (Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 495/2004).
4. Ορκωτούς Μεταφραστές του ΥΠ.ΕΞ.
5. Πρεσβείες και Προξενεία

Δ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ

- Έγγραφα χωρίς έλεγχο γνησιότητας υπογραφής
- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από ΚΕΠ (διότι δεν είναι η εκδούσα αρχή)
- Εκτυπωμένα φαξ, e-mail
- Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έγγραφα (ΠΠ7)
- Έγγραφα των δημοσίων υπηρεσιών που αφορούν εμπορικές ή τελωνειακές

πράξεις (π.χ. τιμολόγια)

Ε. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΑΝΤΙΤΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Τα Κράτη μέλη για τα οποία η Ελλάδα έχει προβάλει αντίταξη ως προς την εισδοχή τους και συνεπώς η Σύμβαση της Χάγης (Apostille) δεν ισχύει μεταξύ της χώρας μας και αυτών των κρατών, είναι τα εξής:

ΑΛΒΑΝΙΑ, ΠΕΡΟΥ, ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ.

(τελευταία ενημέρωση-ΥΠ.ΕΞ. Φ.0546/Μ.1903/(ΑΣ 423)/ΣΗΔΕ/16-12-2015)

ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην ΚΥΠΡΟ και προορίζονται να προσαχθούν στην Ελλάδα, τα οποία θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα, κατά το άρθρο 1 της Σύμβασης της Χάγης, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση, εκτός και αν προορίζονται για τους σκοπούς της διμερούς Σύμβασης νομικής συνεργασίας του 1984 (Ν.1548/1985- ΦΕΚ Α'/1995), οπότε απαλλάσσονται από την επικύρωση. Όσον αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα, εφαρμοστέο είναι το άρθρο 12 παρ.2 της ελληνοκυπριακής Σύμβασης του 1984 (ΥΠ.ΕΞ., Ειδική Νομική Υπηρεσία, Φ.6650. 7α/801).
- Κατόπιν της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας- Τσεχοσλοβακίας περί Δικαστικής Αρωγής, (που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 22-10-1980 και κυρώθηκε με το ν. 1323/1983- ΦΕΚ Α' 8/12-1-1983), παρέμεινε δε σε ισχύ στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και των διαδόχων κρατών ΤΣΕΧΙΑΣ και ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, η επισημείωση χορηγείται σε όλα τα έγγραφα των εν λόγω κρατών, πλην όσων επισυνάπτονται σε αιτήματα δικαστικής συνδρομής που ανταλλάσσονται μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης.

- Όταν τα έγγραφα προέρχονται από Κράτος μη μέλος της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) ή από Κράτος για το οποίο η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Προκειμένου ένα τέτοιο έγγραφο να γίνει αποδεκτό από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, απαιτείται η προξενική επικύρωσή του. Η προξενική επικύρωση μπορεί να τεθεί σε αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο που εκδίδεται από Αρχές χώρας μη συμβαλλόμενης στη Σύμβαση της Χάγης από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης, εφόσον έχει προηγηθεί η επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης του εγγράφου. Εναλλακτικά, το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο μπορεί να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ., εφόσον μετά την επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της οικείας χώρας, επικυρωθεί από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Για έγγραφα προέλευσης από τα κράτη μη-μέλη της Σύμβασης της Χάγης,

ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΓΚΑΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙΑ,

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΚΕΝΥΑ, Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ, ΛΙΒΥΗ, ΜΑΛΙ,

ΜΑΡΟΚΟ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ,

ΣΟΥΔΑΝ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, η επικύρωση γίνεται μόνο μέσω της αρμόδιας ελληνικής προξενικής Αρχής, στις οικείες χώρες.(ΥΠ.ΕΞ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σχετικές δικαστικές αποφάσεις

Απόφαση ΣτΕ 2799/2013

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση το άρ. 22 παρ. 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών [κυρωθέντος με το άρ. πρώτο του ν. 3566/2007 (Α΄ 117)] ορίζει για την συνιστωμένη με την παράγραφο 1 αυτού Υπηρεσία ότι: «2. Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων και άλλων κειμένων... Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας Apostille ... 3. Η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ως μεταφραστές ιδιώτες από πίνακα

που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τους επιτυχόντες σε ειδική γραπτή δοκιμασία ελέγχου της επάρκειας της δηλουμένης, εκ μέρους του υποψηφίου, ξένης γλώσσας». Τα της οργανώσεως και λειτουργίας αυτής της Υπηρεσίας ρυθμίζονται από την υπό στοιχεία Φ.093/3/ΑΣ 1856/30.4. - 19.5.1998 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β' 478), η οποία είχε εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση διατάξεως του προϊσχύσαντος Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ν. 2594/1998, Α' 62), ο οποίος περιείχε διατάξεις παρομοίου προς τις ανωτέρω περιεχομένου (βλ. το άρθρο 19 του εν λόγω Οργανισμού). Εξ άλλου, το άρ. 53 του Κώδικος Δικηγόρων [ν.δ. 3026/1954, Α' 235] ορίζει τα εξής: «Μεταφράσεις των εν τη ξένη γλώση συντεταγμένων εγγράφων, γενόμεναι υπό δικηγόρου, λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ' όψιν, εφ' όσον συνοδεύονται υπό του μεταφρασθέντος εγγράφου, φέροντος επ' αυτού χρονολογημένην και ενυπόγραφον του μεταφράσαντος δικηγόρου βεβαίωσιν, ότι η μετάφρασις αφορά αυτό τούτο το έγγραφον. Αι μεταφράσεις ισχύουν ως τα αντίγραφα κατά το άρθρον 52», ενώ το άρθρο 52 παρ. 3 αυτού προβλέπει κυρώσεις κατά των διοικητικών υπαλλήλων που αρνούνται να δεχθούν και να σεβασθούν τ' αντίγραφα αυτά. Τέλος, ο ν. 3712/2008 (Α' 225), τιτλοφορούμενος «Όργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις», προνόησε μεν για την ρύθμιση του επαγγέλματος του ορκωτού μεταφραστή, πλην δεν ετέθη σε ισχύ υπό τους όρους του άρθρου 47 παρ. 2 αυτού.

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου συνεστήθη με το άρθρο 4 παρ. 2 περίπτ. (α) του π.δ. 83/1984 (Α' 31), ενώ με το π.δ. 437/1991 (Α' 159) καθορίστηκαν οι δύο εξειδικεύσεις (Μετάφραση, Διερμηνεία), των εφεξής χορηγουμένων πτυχίων του Τμήματος αυτού. Επακολούθησε η έκδοση του π.δ. 169/2002 (Α' 156), τιτλοφορούμενου «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου», το οποίο στηρίζεται στην νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 48 παρ. 1 περίπτ. (β) υποπερ. (viii) ν. 1406/1983 (Α' 173) και στο άρθρο 1 παρ. 1 του οποίου ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ... με ειδικευση την μετάφραση ή την διερμηνεία ... έχουν ως εξειδικευμένοι επιστήμονες όλα τα εφόδια και τη δυνατότητα: (ι) της μεταφοράς, μέσω της τεχνικής της μετάφρασης ή της διερμηνείας, κάθε είδους κειμένων ή ομιλιών, ιδίως δε από άποψη τεχνικής, νομικής, οικονομικής ή πολιτικής από την ελληνική γλώσσα προς μία ή περισσότερες από τις άλλες γλώσσες τις οποίες διδάχτηκαν υποχρεωτικώς κατά τη φοίτησή τους ή και αντιστρόφως

και (υ) αντιμετώπισης ταχύτητα και αποτελεσματικά προβλημάτων τεκμηρίωσης αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι μεταφραστές έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά στάδια αυτής ... για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ευθυνόμενοι για τη εγκυρότητα του περιεχομένου τους ...». Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζονται τα ακόλουθα: «2. α) Οι πτυχιούχοι μεταφραστές και οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. β) Ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διεθνείς οργανισμούς ... σε εθνικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ΕΟΤ, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, οι εκδοτικοί οίκοι και οι διεθνείς συνεδριακές οργανώσεις».

8. Επειδή, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 του π.δ. 169/2002, η οποία κάνει λόγο περί μεταφράσεων «για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής», μεταφράσεις ξενολόγιστων κειμένων, προερχόμενες από πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα την ιδιότητα του πτυχιούχου του ανωτέρω Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου (και, συνεπώς, έχουν τύχει εξειδικευμένης, από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα παρεχομένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο αυτό), είναι υποχρεωτικώς ληπτές υπ' όψιν από τον ΔΟΑΤΑΠ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ελλείψει σχετικής, ειδικής ρυθμίσεως σε επίπεδο νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξεως. Και τούτο, διότι δεν μπορεί ερμηνευτικώς να συναχθεί αντίθετο συμπέρασμα, υπέρ του αποκλειστικού δηλαδή χαρακτήρα των ρυθμίσεων του αρ. 53 του ν.δ. 3026/1954 ή της νομοθεσίας για την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ως ρυθμίσεων περιοριστικών κατά τούτο της επαγγελματικής ελευθερίας αυτής της κατηγορίας προσώπων. Συγκεκριμένα, ο νομοθέτης του Κώδικα δικηγόρων, αλλά και του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (που επαναλαμβάνει ταυτόσημες ρυθμίσεις των προϊσχυσάντων σχετικών νομοθετημάτων) δεν είχε υπ' όψιν του τις εν τω μεταξύ εξελίξεις και την παραγωγή σε επαρκή βαθμό εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι παρέχουν τα εχέγγυα για την αξιόπιστη άσκηση και αυτής της ειδικότερης πτυχής της (αρρύθμιστης γενικώς) επαγγελματικής δραστηριότητας του μεταφραστή χωρίς το δημόσιο συμφέρον να διακυβεύεται. Αυτός δε ο ερμηνευτικός χειρισμός των εν λόγω διατάξεων σε σχέση με το αρ. 1 του π.δ. 169/2002 συμπορεύεται και με την συνταγματικώς κατοχυρωμένη επαγγελματική ελευθερία (άρ. 5 παρ. 1), η οποία είναι

δεκτική περιορισμών μόνον αν αυτοί είναι ρητώς εκπεφρασμένοι στον νόμο και - επί πλέον - έχουν τεθεί για την επιδίωξη σκοπού ενεστώτος δημοσίου συμφέροντος. Κατά την γνώμη, όμως, του Παρέδρου Ι. Μιχαλακόπουλου, ειδικώς για την εκπόνηση μεταφράσεων, υποχρεωτικώς ληπτέων υπ' όψιν από τις δημόσιες Αρχές, οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις έχουν αποκλειστικό χαρακτήρα, χωρίς να περιορίζουν, εξυπακούεται, την επαγγελματική ελευθερία των προσώπων αυτών κατά τα λοιπά, για εκπόνηση δηλαδή μεταφράσεων που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Ειδικώς, όμως, αν πρόκειται για χρήση ενώπιον δημοσίων Αρχών, οι ρυθμίσεις αυτές αναθέτουν το συγκεκριμένο έργο σε κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίες (σε αντίθεση με το γενικώς αρρύθμιστο έως σήμερα επάγγελμα του μεταφραστή) υπόκεινται σε κανονιστικό καθεστώς ασκήσεως του επαγγέλματός τους (δικηγόροι) ή σε πειθαρχική ευθύνη (οι μεταφραστές του Υπ. Εξωτερικών? βλ. άρ. μόνον, παρ. 2-4 της ανωτέρω Φ.093/3/ΑΣ 1856/1998 υπουργικής αποφάσεως), στοιχεία στα οποία και θεμιτώς απέβλεψε ο νομοθέτης για προφανείς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Αντίθετα, η μνεία της φράσεως “ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους” στο άρ. 1 παρ. 1 του π.δ. 169/2002 εννοεί μόνον την αστική ευθύνη των μεταφραστών ως ελευθέρων επαγγελματιών. Την σύνδεση, άλλωστε, των μεταφραστών υπ' αυτήν την ιδιότητα, διά συμβάσεως έργου, με τους πελάτες τους - και μόνον αυτήν - αφορά κατά την αληθινή του έννοια το γράμμα του διατάγματος. Τέλος, κατά την αυτήν γνώμη, οι διοικητικές αρχές δεν είναι υποχρεωμένες να δέχονται ως δεσμευτικές μεταφράσεις ξενογλώσσων κειμένων προερχόμενες από τρίτα πρόσωπα (όπως εν προκειμένω οι αιτούντες), αλλά διαθέτουν ως προς αυτό ευρεία ευχέρεια.. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός ο εμμέσως προβαλλόμενος λόγος, ότι μη νομίμως ο ΔΟΑΤΑΠ απέρριψε το βασιζόμενο στο π.δ. 169/2002 αίτημα με το προεκτεθέν περιεχόμενο. Κατά την γνώμη, όμως του Παρέδρου Ι. Μιχαλακόπουλου ο λόγος είναι νόμω αβάσιμος πλην, κατά την αυτή γνώμη παρίσταται βάσιμος ο επικουρικός προβληθείς λόγος, ότι δεν ασκήθηκε συννόμως από τον ΔΟΑΤΑΠ η κατά νόμον υφιστάμενη σχετικώς ευχέρειά του, ν' αποδέχεται μεταφράσεις όπως οι επίμαχες, διότι η μη άσκησή της δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις, αλλά σε αόριστες αναφορές περί ερμηνευτικών προβλημάτων κ.λπ..

ΣτΕ 33/2005

Η μετάφραση της εν λόγω δηλώσεως, που περιείχετο στον φάκελο της παρεμβαινούσης, είχε συνταγεί από δικηγόρο και βεβαιωνόταν ότι ήταν ακριβής, όφειλε δε η Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, Α' 235), να τη θεωρήσει ισχυρή, και οπωσδήποτε πάντως εφ' όσον δεν είχε τεθεί υπ' όψιν της άλλη επίσημη μετάφραση της ίδιας επιστολής με διαφορετικό περιεχόμενο (Ε.Α. 182/2004), και τούτο ανεξαρτήτως του ότι οι περί των λόγων επεξηγήσεις-συμπληρώσεις του μεταφραστή τίθενται εντός παρενθέσεως κατόπιν της ακριβούς μεταφράσεως του αγγλικού κειμένου, με τη διευκρίνιση ότι πρόκειται για σημειώσεις του μεταφραστή. Εξάλλου, δεν φαίνεται να απαιτείτο θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή της ιδιότητας του υπογράφοντος τη δήλωση (το άρθρο Δ.2 του παραρτήματος Ε της διακηρύξεως προβλέπει περί υποβολής, με την προσφορά, για το συνολικό όχημα-μηχάνημα με τη φρέζα και την αλατιέρα, πινάκων ή δηλώσεων σε απλό χαρτί με σφραγίδα και υπογραφή ή σε ειδικό έντυπο, όπου ζητείται ειδικά, (πρβλ. και Ε.Α. 736/2003) ή επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης (πρβλ. Ε.Α. 50/1999).

156/2005 ΣτΕ

Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 5 του π.δ. 394/1996 ορίζονται τα ακόλουθα: «Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ' αυτούς συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα», στη δε παρ. 1.1 του Β' παραρτήματος της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 394/1996 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα.» και στην παρ. 4.1 του ίδιου παραρτήματος Β' ότι: «Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα... Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση». Στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με την αποδεικτική δύναμη των προσαχθέντων στο δικαστήριο αλλοδαπών εγγράφων ορίζονται τα ακόλουθα: "Αν το έγγραφο που προσάγεται έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, υποβάλλεται μαζί και επίσημη μετάφρασή του επικυρωμένη από το υπουργείο εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο..." Τέλος, στο άρθρο 53 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων, Α' 235) ορίζονται τα ακόλουθα: "Μεταφράσεις των εν τη ξένη γλώσση συντεταγμένων εγγράφων, γενόμεναι υπό Δικηγόρου, λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ' όψιν, εφ' όσον συνοδεύονται υπό του μεταφραστή εγγράφου, φέροντος επ' αυτού

χρονολογημένην και ενυπόγραφον του μεταφράσαντος δικηγόρου βεβαίωσιν, ότι η μετάφρασις αφορά αυτό τούτο το έγγραφον. Αι μεταφράσεις ισχύουν ως τα αντίγραφα κατά το άρθρο 52." 7. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η ως άνω παρεμβαίνουσα εταιρεία..... υπέβαλε με την προσφορά της δήλωση περί αναλήψεως κατασκευής του υπό προμήθεια είδους του Κινεζικού Οίκου "....." με τη σφραγίδα του οίκου αυτού υπογεγραμμένη από τον....., θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής της από το Εμπορικό Επιμελητήριο της....., η οποία θεώρηση υπογράφεται από τον..... Στη δήλωση αυτή, η οποία είναι συντεταγμένη στην Αγγλική γλώσσα, αναγράφεται επίσης η επωνυμία, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax του δηλούντος κινεζικού οίκου, συνυπεβλήθη δε μετάφραση αυτής στην ελληνική από δικηγόρο. Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι μη νομίμως έγινε δεκτή με την προσβαλλόμενη απόφαση η προσφορά της ως άνω εταιρείας, διότι:

α) κατά παράβαση της διατάξεως της παρ. 1.9 του Παραρτήματος Β΄ της διακηρύξεως η από μέρους του Κινεζικού Οίκου κατασκευής με την επωνυμία ".....", δήλωση ανάληψης κατασκευής του τελικού υπό προμήθεια προϊόντος, δεν φέρει κάτωθεν της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου, ούτε το όνομα αυτού, ούτε την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου αυτού, ούτε λοιπά στοιχεία του, (τίτλος, Δ/ση, τηλέφωνο, FAX, e-mail), ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το κατά πόσο το πρόσωπο που υπογράφει την εν λόγω δήλωση είναι πράγματι νόμιμος εκπρόσωπος του ανωτέρω Οίκου και εάν κατέχει νόμιμα την ικανότητα νομικής δέσμευσής του. Σημειωτέον δε, ότι στο φάκελο συμμετοχής της εταιρίας «.....» δεν προσκομίζεται κανένα νομιμοποιητικό της εκπροσώπησης έγγραφο (δηλ. καταστατικό έγγραφο σύστασης κλπ.) από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που εγκύρως εκπροσωπούν και δεσμεύουν τον ανωτέρω κινεζικό κατασκευαστικό Οίκο αλλά ούτε και κανένα άλλο στοιχείο των νομίμων εκπροσώπων του (Δ/ση, τηλέφωνο, FAX, e-mail) αναφέρεται, ώστε η αναθέτουσα αρχή να μπορεί να επικοινωνήσει με την διοίκησή του και να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Επομένως, μόνο η τεθείσα ως άνω δυσανάγνωστη υπογραφή και η σχετική σφραγίδα του Επιμελητηρίου της έδρας του, δεν αρκεί για την πληρότητα της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ιακήρυξης. β) Σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 52 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων η μετάφραση της ανωτέρω αναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης κατασκευής του τελικού προϊόντος αλλά και της κατάστασης του τεχνικού εξοπλισμού του Οίκου «.....», που περιέχεται στον φάκελο συμμετοχής της εταιρείας «.....», δεν έχει διενεργηθεί νόμιμα από τον διενεργούντα την μετάφραση δικηγόρο...

Ειδικότερα, αφενός η συγκεκριμένη μετάφραση ενεργήθηκε, όχι επί εγγράφου που σε πρωτότυπο βρίσκονταν και παρέμενε στο αρχείο του μεταφράσαντος αυτό δικηγόρου, αλλά επί εγγράφου που αρχικώς σε πρωτότυπο βρίσκονταν εις χείρας της εταιρίας «.....» μεταγενέστερα δε εις χείρας της αναθέτουσας αρχής. Αφετέρου, η εν λόγω μετάφραση δεν συνοδεύεται από το ξενόγλωσσο έγγραφο επισυναπτόμενο σε αυτήν, με τη σχετική δήλωση του μεταφράσαντος δικηγόρου ότι η μετάφραση που αυτός ενήργησε αφορούσε το εν λόγω έγγραφο. Στην προκειμένη δηλ. περίπτωση, ο ενεργήσας την μετάφραση δικηγόρος όφειλε να κρατήσει το πρωτότυπο έγγραφο στο αρχείο του, ώστε να μπορεί να το επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση, να εκδώσει δε αντιπεφωνημένο αντίγραφο το οποίο, αφού μεταφράσει, να το επισυνάψει με την μετάφρασή του στην οποία να βεβαιώνει εγγράφως, ότι αυτή αποτελεί πιστή μετάφραση του προηγηθέντος επισυναπτόμενου σε αυτήν εγγράφου, να χορηγήσει δε τα δύο αυτά έγγραφα (αντιπεφωνημένο και νομίμως από μέρους του κεκυρωμένο αντίγραφο της υπευθύνου δηλώσεως και μετάφραση αυτού με την σχετική βεβαίωση) στην αναθέτουσα αρχή για τα περαιτέρω. Για το λόγο αυτό, η εν λόγω μετάφραση έχει παρατύπως διενεργηθεί και παρανόμως έγινε δεκτή από την Διοίκηση.

587/2005 ΣΤΕ (ΑΣΦ) (513528)

Διοικητική δικονομία. Κρατικές προμήθειες. Προκήρυξη κλειστού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού με ρουχισμό. Προσωρινή δικαστική προστασία. Κριτήρια συμμετοχής. Κατασκευή μέρους της προμήθειας σε άλλο εργοστάσιο από αυτό των προσφερόντων. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου αυτού ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας. Υποβολή όλων των εγγράφων της προσφοράς στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη και επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα απαιτείται στα έγγραφα που αφορούν στις εγγυήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετάφραση από το Υπουργείο εξωτερικών ή από άλλο εξουσιοδοτημένο γι' αυτό πρόσωπο. Μετάφραση και από δικηγόρο. Δέχεται την αίτηση.

488/2004 ΜονΠρωτ Λάρισας

Ως ιδιωτικά έγγραφα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του κύρους των αποδεικτικών εγγράφων κατά τα άρθρα 432–434 ΚΠολΔ Ειδικότερα κατά το άρθρο 454 όταν προσκομίζεται

έγγραφο συνταγμένο σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνυποβάλλεται και επίσημη μετάφραση του η οποία πρέπει να είναι κυρωμένη από το υπουργείο εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο πρόσωπο ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα, στην περιοχή της οποίας έχει συνταχθεί το έγγραφο ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το προξενείο της ίδιας χώρας. Δικαίωμα μετάφρασης ξενόγλωσσων εγγράφων αναγνωρίζεται, από το άρθρο 53 ν. 3026/1954, και στους δικηγόρους. Σύμφωνα με αυτό «μεταφράσεις των εν τη ξένη γλώσση συντεταγμένων εγγράφων, γεγόμεναι υπό δικηγόρων, λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ' όψη, εφ' όσον συνοδεύονται υπό του μεταφρασθέντος εγγράφου, φέροντος επ αυτού χρονολογημένην και ενυπόγραφον του μεταφράσαντος δικηγόρου βεβαίωσιν ότι η μετάφρασις αφορά αυτό τούτο το έγγραφον. Αι μεταφράσεις ισχύουν ως αντίγραφα κατά το άρθρο 52». Κατά τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης, για να ληφθεί υπόψη μετάφραση εγγράφου από δικηγόρο πρέπει αυτή να συνοδεύεται από το έγγραφο που μεταφράσθηκε και να φέρει χρονολογημένη και ενυπόγραφη βεβαίωση του ιδίου Δικηγόρου ότι η μετάφραση αφορά αυτό τούτο το έγγραφο (ΑΠ 1464/1985 ΝοΒ 34, 193 και ΕΑ 929/1982 ΕΛΔνη 23, 228, Βαθρακοκοίλης Ερμ.ΚΠολΔ άρθρ. 432 αριθ. 23, ο οποίος απαιτεί να βεβαιώνεται στη μετάφραση ότι αυτή αφορά το ξενόγλωσσο έγγραφο που πρέπει να προσδιορίζεται και, επιπροσθέτως, να υπάρχει βεβαίωση του ιδίου δικηγόρου στο ξενόγλωσσο έγγραφο κατά το άρθρο 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων). Όμως, κατά την αληθινή έννοια της διάταξης και το σκοπό της διάταξης του άρθρου 53 του ν.δ. 3026/1954, σε συνδυασμό με το μεταγενέστερο αυτού άρθρο 454 ΚΠολΔ, το οποίο απαιτεί η επίσημη μετάφραση να είναι απλώς επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απαιτούμενη βεβαίωση του δικηγόρου αρκεί να υπάρχει πάνω στην μετάφραση του συνημμένου ξενόγλωσσου εγγράφου (ΑΠ 1360/1998, αδημοσίευτη, και ΑΠ 52/2002 αδημοσίευτη). Προφανής σκοπός της διάταξης είναι να εξασφαλισθεί ότι η μετάφραση αφορά αυτό τούτο το προσαγόμενο έγγραφο και όχι κάποιο άλλο. Η εκδοχή ότι ο νόμος ορίζει η ενυπόγραφος βεβαίωση του δικηγόρου να τίθεται επί του μεταφρασθέντος εγγράφου προσκρούει στη λογική, διότι δεν νοείται η βεβαίωση για την περιεχόμενη σε άλλο έγγραφο μετάφραση να τίθεται στο κείμενο-πηγή και όχι στο κείμενο-στόχο.

Πηγές (αλφαβητικά)

Στην Ελληνική

Αποστόλου, Φ. (2015) *Η μετάφραση και η διερμηνεία για δημόσιες Υπηρεσίες στην Ελλάδα* [ηλ-βιβλίο]. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Βλ. <http://hdl.handle.net/11419/960>.

_____ (2011) «Υπηρεσίες διερμηνείας για μετανάστες: Μια νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα», *ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA: Περιοδικό Θεωρίας και Κριτικής* 19:1, 77–91. Βλ. <http://www.enl.auth.gr/gramma/gramma11/Apostolou.pdf>.

Βλαχόπουλος, Σ. (2014) *Πολυγλωσσία στο δίκαιο: Μετάφραση νομικών κειμένων και δικαστηριακή διερμηνεία*. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

_____ (2014) *Δικαστηριακή διερμηνεία στην Ελλάδα: Καταγραφή και αξιολόγησης της πραγματικότητας*. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Γιατρού Χωρίς Σύνορα (2015) *Μετανάστες χωρίς έγγραφα: Ζωές υπό κράτηση: Ελλάδα, Ιούνιος 2015*. Αθήνα: Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Βλ.

http://www.msf.gr/sites/default/files/msfpublications/report2010_gr_light.pdf.

Δογορίτη, Ε. & Θ. Βυζάς (επιμ.) (2014) *Η δικαστηριακή διερμηνεία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο: Εξελίξεις και προοπτικές*. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Δραγατσούλη, Φ. (2008) «Η μετάφραση και η διερμηνεία ως μέσον προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώπιον των εθνικών αστυνομικών και δικαστικών αρχών στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), 3–9. Βλ. https://www.academia.edu/4189224/H__μετάφραση__και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα Κέρκυρα 12-5-2008.

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2015) *Φάκελος ΕΔΔΑ: Το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών: Έκθεση Συντάσεων ΕΕΔΑ / Οδηγός Νομολογίας ΕΔΔΑ και ΔΕΕ*. Αθήνα: ΕΔΔΑ.

Θεοδώρου, Β. & Κ. Σκλάβου (2011) *Οδηγός Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης*. Αθήνα: Μετάδραση.

Ιωαννίδης, Α. (2015) «Η δικαστική διερμηνεία στην ελληνική πραγματικότητα». Στο: Ε. Κουρδής & Ε. Λουπάκη (επιμ.), *Πρακτικά 4ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων*. Βλ.

http://www.frl.auth.gr/sites/4th_trad_congress/pdf/ioannidis.pdf.

Ιωαννίδης, Α. & Ζ. Ρέστα (2014) «Ο βαθμός επαγγελματικής κατοχύρωσης της δικαστηριακής διερμηνείας στην Ελλάδα και την Αυστρία: σύγκριση και προοπτικές». Στο: Ε. Δογορίτη & Θ. Βυζάς (επιμ.) *Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές*.

Ηγουμενίτσα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 87–103. Βλ. <http://epublishing.ekt.gr/sites/ektpublishing/files/ebooks/Δογορίτη-Full.pdf>.

Καρά, Μ. (2008) «Στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών με πτυχιούχους μεταφραστές». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), 15–23. Βλ.
http://www.academia.edu/4189224/_H_μετάφραση_και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα_Κέρκυρα_12-5-2008.

Κυπριωτάκης, Ό. (2008) «Η μετάφραση και η διερμηνεία στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Παρουσίαση του νομικού πλαισίου». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), Σελ. 23 επ.
http://www.academia.edu/4189224/_H_μετάφραση_και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα_Κέρκυρα_12-5-2008.

Λαγού, Αι. (2008) «Το νομικό πλαίσιο της διερμηνείας ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), 24–36. Βλ.
http://www.academia.edu/4189224/_H_μετάφραση_και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα_Κέρκυρα_12-5-2008.

Πετροχείλου, Μ. (2008) «Το προφίλ του διερμηνέα δικαστηρίων στον κόσμο: εθνικοί σύλλογοι και διεθνείς ενώσεις». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), 37–57. Βλ.
http://academia.edu/4189224/_H_μετάφραση_και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα_Κέρκυρα_12-5-2008.

Πολίτης, Μ. (2008) «Το νομικό πλαίσιο της μετάφρασης ενώπιον των ελληνικών αρχών». Στο: *Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα* (πρακτικά ημερίδας), 58–64. Βλ.
http://academia.edu/4189224/_H_μετάφραση_και_η_διερμηνεία_στον_ευρύτερο_δημόσιο_τομέα_Κέρκυρα_12-5-2008.

Στην Αγγλική

Angelelli, C. (2015) *Studies on translation and multilingualism: Public service translation in cross-border healthcare*, σειρά Translation, 1. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 20. Βλ.
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/public_service_translation_healthcare_eu_en.pdf.

European Commission (2015) *Evaluative study on the crossborder healthcare Directive (2011/24/EU): Final Report, 21 March 2015*. Βλ.
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/2015_evaluative_study_frep_en.pdf.

European Commission (2011) *Special Interest Group on Translation and Interpreting for Public Services: Final Report*. Brussels: European Commission. Βλ.
<http://www.eulita.eu/sites/default/files/SIGTIPS%20Final%20Report.pdf>.

European Union (2015) *Special Eurobarometer 425 “Patients’ rights in crossborder healthcare in the European Union”*. Βλ. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_425_sum_en.pdf.

Eurydice network (2009) *Integrating Immigrant Children into Schools in Europe: Measures to foster: – Communication with immigrant families – Heritage language teaching for immigrant children - April 2009*. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Βλ. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf.

Glasgow Violence Against Women Partnership (χ.χ.) *Good practice guidance on Interpreting for women who have experienced gender based violence*. Βλ. <http://www.womenssupportproject.co.uk/userfiles/file/GVAWP%20Good%20Practice%20Guide%202011%20Final%20Nov.pdf>.

Hamerik, N. & Martinsen, B. 1998. “Community Interpreter Training Programme in Denmark”. Paper presented at *Critical Link 2: Interpreters in the Community*. Second International Conference, Vancouver, Canada, 19–23 May 1998. Βλ. http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/c12_hamerik_ok.pdf.

Irish Translators’ and Interpreters’ Association (χ.χ.) *Itia Code of Ethics for Community Interpreters*. Βλ. <http://www.translatorsassociation.ie>.

Leanza, Y. (2005) “Roles of community interpreters in pediatrics as seen by interpreters, physicians and researchers”, *Interpreting* 7:2, 67–92. Βλ. http://doug.stringham.net/uvuas/3330/3330_leanza_interpreterroles.pdf.

Nilssen, A.B. (2013) “Exploring interpreting for young children”, *Translation & Interpreting* 5:2, 14–29.

UNESCO (1996) *Universal Declaration of Linguistic Rights*. Βλ. <http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/linguistic.pdf>.